

B.E.I.P.I.

Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : Richelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Dix ans d'alliance franco-soviétique....</i>	1	<i>Le mouvement communiste en Indonésie</i>	12
<i>Un philosophe témoigne sur le communisme</i>	5	<i>L'action communiste au Nigéria</i>	15
<i>« Budu Svanidzé » récidive.....</i>	6		
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>A propos de la « coexistence pacifique » Souvenirs du général hongrois Albert Bartha</i>	8	<i>La France vue de Budapest.....</i>	16
<i>« Mazowsze » (Bilan d'une entreprise de propagande)</i>	10	<i>Comment disparut le Parti Socialiste Polonais</i>	19
		<i>Le conflit des nationalités dans le P.C. Roumain</i>	22
		<i>Le Plan Khrouchtchev en panne.....</i>	22

Dix ans d'alliance franco-soviétique

Le 10 décembre 1944 fut signé à Moscou par le « Gouvernement provisoire de la République française » et par le « Praesidium du Conseil suprême de l'U.R.S.S. », un « traité d'alliance et d'assistance mutuelle » entre l'U.R.S.S. et la République française. Ce traité était valable pour vingt ans. Il n'a été dénoncé par aucune des deux parties contractantes. Nous sommes toujours officiellement, juridiquement, les alliés de l'U.R.S.S. et l'U.R.S.S. est toujours notre alliée.

En ce dixième anniversaire, il n'apparaîtra sans doute pas superflu de faire le point de cette alliance franco-soviétique.

Le traité d'alliance

Le traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre la République française et l'U.R.S.S. (1), s'ouvre sur un préambule qui expose les intentions des deux parties. Premièrement, elles étaient « déterminées à poursuivre en commun et jusqu'au bout la guerre contre l'Allemagne ». Secondement, elles étaient « convaincues qu'une fois la victoire acquise, le rétablissement de la paix sur une base stable et son maintien pour un durable avenir comportent comme condition l'existence d'une étroite collaboration entre eux et avec les Nations Unies ». Troisièmement, elles étaient « décidées à collaborer afin de créer un système in-

ternational de sécurité permettant le maintien effectif de la paix générale et garantissant le développement harmonieux des rapports entre les nations ». Quatrièmement, elles étaient « assurées de répondre, par la conclusion d'une alliance entre la France et l'U.R.S.S., aux sentiments comme aux intérêts des deux peuples, aux exigences de la guerre comme aux besoins de la paix et de la reconstruction économique, en conformité entière avec les buts que se proposent les Nations Unies ».

Le communiqué, publié aussitôt après la conclusion du traité, manifeste les mêmes sentiments :

« Le séjour à Moscou du chef du gouvernement provisoire de la République française et du ministre des Affaires étrangères a été marqué par de nombreuses manifestations de la sympathie qui unit le peuple français aux peuples de l'Union soviétique... Les pourparlers ont fait apparaître entre les deux gouvernements une très large concordance de vues ainsi que le désir sincère d'une étroite collaboration, etc... »

* * *

L'article premier du traité concerne la continuation de la guerre.

L'article 2 stipule que ni la France ni l'U.R.S.S. « n'accepteront ni d'entrer en négociations séparées avec l'Allemagne ni de conclure, sans mutuel consentement un armistice ou un traité

(1) Cf. notamment dans *L'Année Politique 1944-45* (éditions du Grand siècle, pages 528-530.

de paix avec le gouvernement ou des autorités créées en Allemagne dans le but de prolonger ou d'entretenir la politique d'agression allemande. »

Article 3 : « Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre d'un commun accord, à la fin du présent conflit avec l'Allemagne, toutes mesures nécessaires pour éliminer toute nouvelle menace provenant de l'Allemagne et à faire obstacle à toute initiative de nature à rendre possible une nouvelle tentative de sa part. »

L'article 4 précise les obligations de l'Alliance contre l'Allemagne après la fin de la guerre : « Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes se trouverait impliquée dans des hostilités avec l'Allemagne, soit à la suite d'une agression commise par celle-ci, soit par le jeu de l'article 3 ci-dessus, l'autre lui apportera immédiatement toute l'aide et l'assistance en son pouvoir. »

L'article 5 élargit considérablement la portée de l'alliance franco-soviétique : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas conclure d'alliance et à ne participer à aucune coalition dirigée contre l'une d'elles ». C'est en s'appuyant sur cet article que l'U.R.S.S. met en cause l'appartenance de la France à l'alliance Atlantique, alliance défensive contre la Russie soviétique et ses satellites. La France répond que l'Alliance Atlantique n'est dirigée que contre un agresseur éventuel, non désigné.

L'article 6 fait une mutuelle promesse de « toute l'assistance économique possible après la guerre en vue de faciliter et de hâter la reconstruction des deux pays et de contribuer à la prospérité du monde. » Le chiffre zéro mesure assez exactement le volume de cette assistance mutuelle depuis dix ans.

Article 7 : « Le présent traité n'affecte en rien les engagements précédemment assumés par les Hautes Parties contractantes envers les Etats tiers en vertu de traités publiés. »

Article 8 : « Le présent traité... restera en vigueur pendant vingt ans. Si, un an au moins avant l'expiration de cette période, il n'est pas dénoncé par l'une des Hautes Parties contractantes, il restera en vigueur sans limitation de durée, chacune des Hautes Parties contractantes pouvant alors y mettre fin par une déclaration à cet effet avec préavis d'un an. »

Le traité d'alliance franco-soviétique fut ratifié le 15 février 1945 par l'Assemblée Consultative. Tous les membres avaient été choisis par le Gouvernement provisoire de la République française en vertu de l'ordonnance du 21 avril 1944.

Par suite de l'évolution politique qui s'est accomplie depuis la date de sa signature, le traité d'alliance franco-soviétique est aujourd'hui en contradiction absolue avec les intérêts les plus évidents de la France. Il comporte des obligations exorbitantes, qui pouvaient paraître naturelles dans les circonstances de guerre de décembre 1944 et de février 1945, mais qui sont devenues un péril certain pour notre pays et pour tout l'Occident. Indépendamment des périls éventuels qu'il suspend au-dessus de notre tête, il est une gêne constante pour notre diplomatie et il affaiblit en permanence la position de nos représentants dans le monde. Pour échapper à ces dangers, l'argument qui insiste sur le fait que ce traité d'alliance a été signé par un gouvernement provisoire et ratifié par une Assemblée nommée par ce gouvernement, est un argument sans grande valeur. Beaucoup plus décisif est le fait que depuis dix ans, l'U.R.S.S. a constamment violé son alliance avec la France.

Les violations soviétiques

Tout d'abord, l'U.R.S.S. a constamment contredit par ses actes les intentions exposées dans le préambule du traité. Elle n'a jamais entrepris une « étroite collaboration » avec le gouvernement français. Elle a bafoué « les sentiments et les intérêts des deux peuples », invoqués parmi les motifs de l'alliance. Loin d'entretenir un sentiment d'amitié pour la France, elle a imposé à ses satellites occupés par l'Armée rouge, une politique antifrançaise : le lycée français de Bucarest a été fermé en août 1948 ; les étudiants roumains séjournant en France ont été rappelés ; les ressortissants roumains qui consultaient des livres à l'Institut Français de Bucarest ont été arrêtés par la police et la bibliothèque a été fermée ; toutes les écoles françaises de Bulgarie ont été supprimées à partir du 1^{er} septembre 1948 ; en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, les « Alliances françaises » ont été interdites et les accords culturels de la France avec ces pays ont été déchirés. L'U.R.S.S. dispose en France d'une Association France-U.R.S.S. qui fait sa propagande sur notre territoire ; mais elle n'a pas créé ni laissé le gouvernement français créer en U.R.S.S. un organisme U.R.S.S.-France, qui fe-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

rait là-bas ce que l'Association France-U.R.S.S. fait ici. Les « sentiments » ont été bafoués de mille manières, il serait trop long d'en dresser une liste complète. Rappelons seulement qu'en août 1948, à la Conférence du Danube réunissant à Belgrade les vainqueurs de 1945, le ministre soviétique Vychinski s'opposa à la participation de la France en l'appelant insolemment « un petit coq sautillant derrière les puissances anglo-saxonnes ».

* *

A la Conférence de Yalta (8 au 12 février 1945), Staline déclare à Churchill et à Roosevelt que la France ne doit pas avoir de zone d'occupation en Allemagne, qu'elle ne doit pas être admise au conseil de contrôle allié, qu'il ne faut lui reconnaître aucun droit à des réparations allemandes. S'il finit par céder, ce fut uniquement à cause de l'insistance de ses interlocuteurs (voir l'ouvrage de James Byrnes, *Cartes sur table*, édition Morgan, notamment pages 62 et 69 et les souvenirs de l'Amiral Leahy publiés par *Le Figaro* du 28 mars 1950).

Le traité d'alliance franco-soviétique n'était pas encore ratifié : mais ce n'était évidemment pas là une raison suffisante pour que l'U.R.S.S. adoptât une attitude diamétralement contraire à ses stipulations.

* *

Le 18 juillet 1945 s'ouvre à Postdam une conférence entre les chefs des gouvernements américain, britannique et soviétique portant notamment sur le problème allemand. La France n'est pas entendue et proteste :

« Peu avant la fin de la Conférence de Postdam, le gouvernement français avait été informé par les ambassadeurs américain, britannique et soviétique à Paris des décisions qui y avaient été prises. Le 3 août, M. Bidault leur remet la réponse française. Voici l'essentiel de ce qui y est dit : « Le gouvernement français regrette qu'un texte concernant les aspects les plus importants de la question du traitement de l'Allemagne ait été établi sans sa participation... » (2).

Cette protestation vise surtout l'attitude inqualifiable de l'U.R.S.S., qui viole l'esprit et la lettre du traité d'alliance (notamment l'article 3) dont l'objet premier et essentiel était d'établir d'un commun accord toutes les mesures concernant l'Allemagne. A peine l'alliance était-elle entrée en vigueur que l'U.R.S.S. manifestait sa volonté de n'en tenir aucun compte.

Par la suite, les violations soviétiques se multiplièrent : sur le problème de la Sarre, sur les prisonniers français originaires de l'Alsace et de Lorraine retenus en U.R.S.S., etc... Le plus grave des manquements à l'« étroite collaboration » promise par le traité du 10 décembre 1944 est assurément la guerre à l'Indochine, suscitée et menée contre la France par un agent soviétique ne faisant rien d'autre, avant-hier et hier comme aujourd'hui, que d'obéir aux consignes de Moscou (3).

L'existence du P.C.F. est incompatible avec une alliance franco-soviétique

En outre, l'« étroite collaboration », l'« action conjointe », l'« alliance » et l'« association mutuelle » entre la France et l'U.R.S.S. stipulées

(2) Op. cit., page 282.

(3) Voir l'étude de notre collaborateur Ho-Van-Tao, publiée en supplément du B.E.I.P.I. le 1^{er} mai 1953 : *Le mystérieux Ho Chi Minh*.

par le traité du 10 décembre 1944, sont incompatibles avec l'existence d'un Parti communiste français instrument en France de l'ingérence soviétique. Ou alors, l'« alliance » devient une vassalisation, première étape de la soviétisation pure et simple.

Cette incompatibilité n'apparaissait pas en 1944. Le Parti communiste se disait « national » et prétendait avoir eu, du fait de sa résistance patriotique à l'occupant, 75.000 fusillés (4). Des communistes avaient figuré dans le Comité français de Libération nationale. Celui-ci s'était transformé en gouvernement provisoire le 3 juin 1944 et, au moment de la libération de Paris il comptait deux communistes. Les secrétaires généraux des ministères, nommés par l'ordonnance du 19 mai 1944 pour faire fonction de ministres en France jusqu'à l'arrivée du gouvernement, se réunirent pour la première fois le 27 août au ministère de la Guerre : parmi eux, Willard détenait la Justice et Henri Wallon l'Education Nationale. Parmi les vingt membres du Conseil National de la Résistance, qui avait été reconnu par le général de Gaulle le 15 mai 1943, et chargé par lui, le 19 mai de « recueillir toutes les données et de susciter tous les travaux qui pourront éclairer la nation et guider ses dirigeants dans le choix de la route qui mènera vers son avenir », on trouvait : Pierre Meunier (secrétaire général), Robert Chambeiron (le secrétaire général-adjoint), Benoit Frachon, Auguste Gillot, Louis Saillant, et Pierre Villon. Dans le gouvernement provisoire formé le 5 septembre 1944, François Billoux était ministre des Territoires occupés ; Fernand Grenier ministre de l'Air (et Emmanuel d'Astier de la Vigerie ministre de l'Intérieur). Remanié dès le 9 septembre, ce gouvernement comportait alors Charles Tillon à l'Air et Billoux à la Santé publique ; c'est ce gouvernement qui négocia l'alliance franco-soviétique.

Maurice Thorez était en U.R.S.S., sous le coup d'une condamnation à six ans de prison infligée pour désertion en novembre 1939 par le tribunal militaire d'Amiens. Le 29 octobre 1944 paraît au *Journal Officiel* une ordonnance qui « prévoit la possibilité de la grâce amnistiante pour les personnes qui ont été condamnées en vertu des articles 193 et 198 du code de justice militaire ; l'amnistie pourra être prononcée lorsque les infractions ont eu lieu avant le 17 juin 1940 et lorsque les intéressés ont pris une part très active à la Résistance » (5). Maurice Thorez est assimilé à ceux qui prirent une part très active à la Résistance, et bénéficie d'un décret de grâce amnistiante en date du 6 novembre 1944. Le 24 novembre, les négociateurs français (le général de Gaulle, M. Georges Bidault, le général Juin), quittent Paris pour Moscou, où ils n'arriveront que le 1^{er} décembre. Le 27 novembre, Thorez débarque à Paris ; le 30, il prend la parole au Vélodrome d'Hiver et n'y tient que des propos patriotiques : « Faire la guerre... Créer une puissante armée française... Reconstruire rapidement l'industrie... s'unir » et, bien entendu, rester éternellement alliés de l'U.R.S.S. Ainsi, les communistes ont à ce moment surmonté la suspicion et l'hostilité qu'ils avaient soulevés précédemment dans tous les partis.

Le Congrès national extraordinaire de la S.F.I.O., réuni à Paris du 9 au 12 novembre 1944, se déclare, sur une motion de M. Jules Moch, favorable à « l'unité des travailleurs » et, proclame : « Le Parti socialiste renouvelle solennel-

(4) Sur cette imposture, voir l'étude de M. Paul Viret, *Les 75.000 fusillés communistes*, (Maison du Livre Social), M. Viret aboutit à la conclusion que le P.C.F. a eu 176 fusillés.

(5) *L'année Politique*, page 59.

lement au Parti communiste français, avec sa loyauté et sa bonne foi, l'offre d'unité déjà faite dans la lutte clandestine ». Un « Comité d'entente » est constitué le 4 décembre et tient sa première réunion le 19.

Dans ce climat politique et dans les circonstances d'alors, l'incompatibilité entre l'existence d'un P.C.F. et une alliance franco-soviétique ne pouvait donc pas apparaître. Réunies en Congrès du 31 mars au 2 avril, les Jeunesses communistes décident d'abandonner jusqu'à leur nom et de devenir l'Union de la Jeunesse républicaine de France. Aux élections municipales, des 29 avril et 13 mai, le P.C.F. ne présente nulle part des « communistes », mais seulement des listes d' « Union Patriotique Républicaine Antifasciste ». Il obtient la majorité dans 1.413 conseils municipaux (contre 310 en 1935).

La guerre contre l'Allemagne est terminée. Le P.C.F. tient son X^me Congrès à la Salle des Expositions, porte de Versailles, du 26 au 30 juin 1945. La note dominante est toujours « patriotique », et l'abandon du mot « communiste » paraît sur le point de devenir total : « Thorez propose aux S.F.I.O. une fusion dans un « Parti Ouvrier Français » ; tactique et dénomination qui sont identiques dans les pays d'Europe occupés par l'Armée rouge. Les communistes insistent sur le caractère national et démocratique de leur action, l'ajoutant même jusqu'à proclamer : « Les bavardages sur l'instauration du socialisme en France à l'époque actuelle n'ont aucun sens ou sont le fait de provocateurs chargés de diviser les forces démocratiques. » Les élections d'octobre 1945 donnent 152 députés communistes (sur 545 sièges), avec 26 % des suffrages exprimés (5.004.121 voix). Le P.C.F. devient « le premier parti de France » : il distance légèrement la S.F.I.O. et le M.R.P. Il est donc en mesure de réclamer sinon la direction du gouvernement, au moins l'accession aux « ministères-clés ». C'est alors que la question de l'appartenance soviétique du Parti communiste va être posée de nouveau, pour la première fois depuis 1939.

L'Assemblée Constituante ayant, le 13 novembre, réélu à l'unanimité le général de Gaulle président du gouvernement, le Parti communiste réclame au moins l'un des ministères essentiels. C'est la lettre de Thorez du 15 novembre : « Nous jugeons nécessaire une répartition équitable, en nombre et en importance, des différents départements ministériels et nous avons demandé l'attribution à un représentant de notre Parti de l'un des trois grands ministères ci-après : Intérieur, Affaires étrangères, Guerre ». Or, le général de Gaulle les a refusés « en invoquant des arguments qui mettent en cause le caractère national de notre Parti et de sa politique ». Les communistes ayant maintenu leurs prétentions, le général de Gaulle renonce, le soir du 15 novembre, à former le gouvernement ; et le 17 novembre, dans un discours radiodiffusé, il alerte le pays :

« Je me suis trouvé devant l'exigence des chefs d'un des trois partis principaux, lequel posait pour la participation de ses hommes au pouvoir une condition catégorique. Ce parti demandait que je donne à l'un de ses membres l'un des trois ministères suivants : Affaires Etrangères, Guerre, Intérieur. Je n'ai pu accepter cette condition. Autant j'étais disposé à associer largement à l'œuvre économique et sociale du gouvernement les hommes provenant du parti dont il s'agit et à leur attribuer les ministères en conséquence, autant je ne croyais pas pouvoir leur confier aucun des trois leviers qui commandent la politique étrangère, savoir : la diplomatie, qui l'exprime, l'armée, qui la soutient, la police, qui la couvre. »

C'était un cri d'alarme adressé à la conscience nationale : « Je demande à tous les Français et à toutes les Françaises de bien mesurer cela ». Le général de Gaulle invoquait un « haut intérêt de l'Etat » et il ajoutait : « Je me tiendrais pour indigne d'être le chef du gouvernement de la France si je méconnaissais, pour la commodité d'une combinaison, cette donnée de suprême intérêt national ».

Ainsi, c'est le Général de Gaulle lui-même qui a inauguré dans la IV^me République une politique de discrimination rigoureuse à l'égard des hommes du Parti communiste, discrimination commandée par le « suprême intérêt national ». Le Parti communiste est le parti de l'étranger. Il est l'instrument de l'ingérence soviétique dans la politique française. Cette soudaine révélation, beaucoup de Français et la majorité de l'Assemblée Constituante elle-même étaient mal préparés à la recevoir. Elle fut insuffisamment comprise sur le moment. Jacques Duclos protesta que l'on traitait les communistes en « citoyens diminués » ; c'est bien cela : diminués dans la mesure où ils se sont diminués eux-mêmes en se plaçant au service inconditionnel de l'U.R.S.S. Cette vérité oubliée ne pouvait être réapprise en un jour, le climat politique favorable aux communistes que l'on avait laissé se créer s'y opposait. Le 19 novembre, l'Assemblée fit pression sur le général de Gaulle pour qu'il acceptât de revenir sur sa « rupture » avec les communistes ; il cédera, mais peu, et davantage en apparence qu'en réalité. Le gouvernement formé le 21 novembre 1945 n'accorde au P.C.F. que la moitié (et la moitié la moins importante) d'un des trois ministères-clés, celui de la guerre : Tillon devient ministre des Armements, tandis que le ministère des Armées reste soustrait au contrôle communiste (6). Pour maintenir cette exigence du « suprême intérêt national », il a fallu consentir au déserteur amnistié Maurice Thorez, la consécration inattendue d'être nommé ministre d'Etat chargé de la réforme de l'Administration et de la fonction publique. Les communistes sont encore solidement installés à des leviers de commande non négligeables : l'Economie nationale, la Production Industrielle, le Travail. La lutte contre eux sera longue et difficile. Mais elle est commencée, et peu à peu les partis et l'opinion seront éclairés sur le véritable caractère du P.C.F.

Aujourd'hui, la victoire est acquise dans l'opinion, malgré les contre-attaques insidieuses menées par exemple par *Le Monde*, pour brouiller ce que chacun sait de la dépendance absolue du Parti communiste à l'égard de Moscou. Mais les mesures législatives et pratiques qu'implique cette constatation n'ont pas été prises en France comme elles l'ont été dans les autres démocraties (7).

Le Parti communiste étant, en tout cas, repéré et reconnu comme un instrument de l'ingérence soviétique en France, il est évident que l'existence d'une telle ingérence est absolument contraire à l'esprit d'une « alliance » honnête entre la France et l'U.R.S.S. La dissolution effective du Parti communiste français par Moscou est la première et la plus indispensable preuve de « bon-

(6) Encore faut-il noter que le Général de Gaulle dira à M. Michelet, en le chargeant des fonctions de Ministre des Armées, qu'il lui confiait la tâche d'empêcher tout noyautage de nos forces militaires par Tillon et ses amis.

(7) On trouvera les mesures législatives prises depuis longtemps en Suisse, en Suède, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, etc., dans la brochure : *Contre le communisme par la loi*, publiée en supplément du B.E.I.P.I. du 1^{er} juillet 1952.

nes intentions » que nous puissions demander. Pendant la guerre, quand le Kremlin avait un besoin vital de l'aide de Washington et voulait s'assurer à tout prix l'alliance des Etats-Unis, il avait de lui-même transformé le Parti communiste américain en une société philosophique sans action politique ni sociale.

L'article 8

On considère généralement dans les milieux politiques que, du fait de l'U.R.S.S., l'alliance franco-soviétique de 1944 est tombée en désuétude.

Peut-être est-ce effectivement, d'un certain point de vue, la manière la plus élégante ou la plus opportune de régler la question.

Mais tout n'est pas réglé par là, et de graves inconvénients demeurent. Juridiquement, officiellement, les liens d'alliance qui attachent la France à l'U.R.S.S. ne sont pas rompus. Ces liens

peuvent nous être rappelés, peuvent être opposés à nos diplomates dans les négociations internationales. Le Parti communiste et ses organisations annexes les utilisent de leur côté pour troubler une partie de l'opinion. Les Soviets, qui ne reculent devant aucune imposture, peuvent demain accuser la France de manquer à la foi jurée et de renier sa parole. Il est infiniment regrettable que le gouvernement français n'ait jamais pris acte, officiellement et publiquement, de toutes les violations caractérisées du traité du 10 décembre 1944 commises par l'U.R.S.S.

En prendre acte, ce serait aussi dénoncer le traité, conformément à son article 8. Nous n'y perdrons rien. Nous y gagnerions beaucoup. Notre position internationale y trouverait plus de netteté et plus d'assurance. Nous y gagnerions même le respect de l'U.R.S.S. : car les hommes du Kremlin ne peuvent concevoir que du mépris pour une nation qui laisse violer les traités à son détriment et qui fait simplement semblant de ne pas s'en apercevoir.

Un philosophe témoigne sur le communisme

LE 23 mars 1948 mourait à Clamart, près de Paris, le philosophe russe en exil Nicolas Berdiaeff, dont « *L'autobiographie spirituelle* » vient de paraître en traduction italienne. (Vallecchi, Florence, 1953). Comme il s'agit d'un livre encore inédit en France, nous présentons à nos lecteurs quelques points de vue de l'auteur de « *Un nouveau Moyen Age* » sur le communisme et la révolution russe. Ces opinions sont d'autant plus intéressantes que Berdiaeff avait toujours professé des idées de gauche et, en 1947, s'était laissé prendre dans les filets de la propagande communiste en acceptant d'entrer en rapports avec les membres de l'Ambassade soviétique à Paris. Il ne fut jamais exactement communiste (malgré des complaisances inadmissibles) puisqu'il ne cessa de proclamer son adhésion au christianisme et que la réalisation de la personne humaine, opposée à la masse, fut toujours son idéal. Mais, dans sa jeunesse, il avait milité dans les rangs du parti socialiste russe, avait été condamné par l'ancien régime pour ses idées et, pendant la dernière guerre, avait tenté de trouver un point de contact entre sa philosophie et le communisme. Sa désillusion fut grande. Il écrit dans le dernier chapitre de son autobiographie :

« En 1947, la question russe m'avait plongé dans l'affliction. C'était pour moi une vraie tragédie, j'avais subi une profonde désillusion : après la lutte héroïque (l'auteur se réfère à la dernière guerre russo-allemande. — N.d.R.), ce qui s'est passé (en Russie) ne correspond pas aux espoirs que j'avais conçus. La liberté n'a pas triomphé. C'est précisément le contraire qui s'est produit. »

Il était fatal qu'il en fût ainsi. Le communisme eut, dès le commencement, un aspect réactionnaire qui ne pouvait que désenchanter un philosophe épris de liberté. C'est une des constatations les plus émouvantes du livre, et l'auteur y revient chaque fois qu'il en a l'occasion. En évoquant par exemple, la renaissance littéraire et philosophique qui s'était produite en Russie au commencement de notre siècle, renaissance qui laissa une forte empreinte dans les âmes des révolutionnaires, Berdiaeff note le caractère peu « progressiste » de cette renaissance. « Il n'y

avait pas de choix possible : elle avait plus d'affinités avec le mouvement romantique allemand qu'avec le français, ce dernier ayant contenu en soi l'élément social et même l'élément révolutionnaire... La révolution naissait sous le signe d'une conception du monde qui apparaissait dépassée et élémentaire, mais ce fut elle justement qui prévalut sur le bolchévisme triomphant, de sorte que la rupture entre les hautes sphères culturelles (des révolutionnaires) et la basse culture des classes populaires, fut beaucoup plus profonde que celle qui s'était produite pendant la révolution française. Ses promoteurs s'inspiraient des idées de Jean-Jacques Rousseau et de la philosophie du XVIII^{me} siècle et ils furent au niveau du progrès des idées de leur temps ; tandis que les promoteurs de la révolution russe s'inspirèrent des idées déjà dépassées du nihilisme russe et du matérialisme, et firent la sourde oreille devant la pensée créatrice de leur temps... Lénine, tant par sa culture générale que par sa philosophie, était un réactionnaire, un homme terriblement arriéré ; il ne se trouvait même pas à la hauteur de la dialectique de Marx, qui était passé au moins à travers l'idéalisme germanique. Cette situation fut fatale à la révolution russe et l'entraîna à commettre un vrai massacre de la haute culture russe. »

Ce qui nous fait mieux saisir l'essence de la révolution communiste, c'est, d'une part, le fatalisme qui la caractérise dès le début et, d'autre part, le démoniaque qui se trouve à sa base. Le fatalisme qui est pour Berdiaeff un trait spécifique du communisme, fait partie de l'évolution même qui entraînait le régime tsariste vers un abîme irrémédiable ; le démoniaque réside dans la manière rapide qui permit au nouveau régime bolchévique de transformer le type biologique et spirituel des Russes. « *De nouveaux visages*, écrit Berdiaeff, apparurent, inconnus avant la révolution, un nouveau type anthropologique se forma peu à peu qui n'avait plus aucune expression de bonté : des visages aux traits indéfinis, bien différents de ceux des Russes d'autrefois, lisses, rasés de frais, d'expression cruelle, aigres et agressifs... Le nouveau type anthropologique provenait de la guerre, laquelle avait fourni d'ailleurs de nouveaux cadres de dirigeants bolchéviques. Il s'agis-

sait du nouveau type militant, exactement pareil au type fasciste... Les hommes et les peuples se transforment d'une manière surprenante. »

Ce nouveau type russe, le militant, fut celui qui mena la lutte contre le christianisme : l'homme sans Dieu. Cette transformation diabolique et rapide du caractère russe, sous l'aiguillon de la révolution, explique les horreurs qui jalonnent l'histoire du communisme, de 1917 à nos jours, et éclaire d'une nouvelle lumière le dualisme irréductible synthétisé aujourd'hui par la guerre froide. Selon la définition de Berdiaeff, on peut voir dans le régime communiste une espèce d'incarnation du mal, qui explique, d'un côté, la résistance au communisme des paysans russes et des autres peuples conquis par les armées de Moscou et, de l'autre, le penchant des masses occidentales vers un mal inconnu. Le diable, selon la remarque de M. Julien Green dans son « Journal », est loin d'inspirer l'antipathie ou la terreur. Les charmes de la tentation font partie de son métier. La terreur ne commence qu'après la conquête.

Berdiaeff vécut cinq ans sous le régime communiste. Il eut, dès le commencement, une attitude contraire au régime, mais cette attitude était encore possible en Russie dans cette période. On laissa même aux intellectuels la possibilité de se réunir, de discuter, de faire des conférences, de défendre l'Eglise. Lounatcharski, Boukharine, Kamenev, Riazanov, personnalités importantes du nouveau régime, avaient appartenu à « l'intelligentsia » et on pouvait encore trouver auprès d'eux un certain appui. Un jour Berdiaeff se rendit chez Kalinine, président de l'U.R.S.S., pour lui demander la libération d'un écrivain arrêté. Berdiaeff fut reçu par le président lui-même ; un personnage qui assistait à l'entrevue suggéra à Berdiaeff d'aller trouver Lounatcharski. C'est alors que le chef suprême du nouvel Etat communiste dit à Berdiaeff les paroles suivantes qui ont la valeur d'une prophétie : « La recommandation de Lounatcharski n'aurait aucun poids, et même la mienne, signée par moi, n'aurait aucun effet. Tout serait bien

différent s'il s'agissait de la recommandation du camarade Staline ! » L'homme qui devait assassiner la révolution russe et poursuivre l'œuvre de l'héritage réactionnaire, était déjà là. Il manquait peu de chose pour qu'il devint « le père des peuples ».

En 1922, l'année où commencent les persécutions religieuses en Russie, le gouvernement obligea Berdiaeff à s'exiler. Il fut bien accueilli en Allemagne, puis en France où il s'établit. Il eut l'occasion de connaître Keyserling, Scheler, Curtius, Maritain, Du Bos, Gide, Malraux, Mounier. Tout en reconnaissant la nécessité d'un changement social, capable de créer un équilibre entre la pauvreté et la richesse, jamais Berdiaeff ne cessa de critiquer le communisme et sa doctrine.

« Qu'est-ce que j'avais à opposer au communisme ? Pourquoi ai-je lutté contre lui et n'ai-je pas encore cessé de le combattre ? J'avais à lui opposer avant tout le principe de la liberté spirituelle, pour moi essentiel, absolu. Je lui ai opposé aussi le principe de la personnalité... Le communisme, tel qu'il s'est manifesté dans la révolution russe, a nié la liberté, la personnalité et l'esprit. Et c'est là justement... où le mal démoniaque du communisme s'est révélé. »

Ces pensées n'empêchèrent pas notre philosophe de tomber dans le slavophilisme romantique et de se tourner vers Moscou au moment où les armées de Staline envahissaient l'Europe, cet « Occident pourri » que les précurseurs du communisme en Russie avaient haï et méprisé, tout en l'imitant avec une inconsciente ferveur. Mais l'expérience de Berdiaeff fut symbolique. Il se rendit compte tout de suite que cette victoire était loin de signifier la fin de la terreur. Et il renia de nouveau le communisme. En 1947, peu avant sa mort, ajoutant un dernier chapitre à son livre autobiographique, il écrivait ces mots empreints d'une lourde tristesse : « Pendant ces derniers temps, le thème de la Russie m'a beaucoup tourmenté. J'ai été désillusionné par beaucoup de choses ».

« Budu Svanidzé » récidive

Nous avons étudié déjà (1) quelques ouvrages dûs à des faussaires mûs assurément par l'appât du gain, mais sans doute aussi par des intentions politiques profitables à la politique soviétique. Parmi ces ouvrages figurait le livre d'un prétendu neveu de Staline, Budu Svanidzé : « Mon oncle Joseph ». Il y a quelques mois a été mis en vente un autre ouvrage signé de ce nom « En parlant avec Staline ». C'est une autre maison d'édition (Colbert) qui, cette fois, a pris la responsabilité de la publication, l'éditeur de « Mon oncle Joseph » ayant probablement refusé de se prêter de nouveau à cette supercherie. Les précisions sur la personne de Budu Svanidzé qui figuraient dans le livre précédent ont, cette fois, disparu. On nous avait annoncé son départ pour l'Amérique du Sud avec sa fiancée ; on ne souffle mot, ici, du domicile et de la vie privée du faux Budu. Il n'est plus présenté par les quelques lignes d'introduction de Grégoire Bessedovsky qui disait, dans le premier ouvrage, « J'ai fait personnellement la connaissance de l'auteur... », ce que cet habile homme raconte de tous les « auteurs » inexistantes qu'il présente,

tel le neveu de Béria. Cette fois, Bessedovsky a préféré ne pas compromettre sa signature en présentant un personnage imaginaire dont l'inexistence ne fait plus de doute pour les gens sérieux.

La main du faussaire est apparente dans « En parlant avec Staline » comme elle l'était dans « Mon oncle Joseph ». Budu Svanidzé étale des révélations rétrospectives dans les « secrets du Kremlin », révélations faites en vérité de manière plus ou moins officielle depuis l'époque où fut publié « Mon oncle Joseph », mais que Budu présente en assurant qu'il n'en ignorait rien depuis une quinzaine d'années. On le croirait volontiers si tous ces secrets il nous les avait divulgués dans « Mon oncle Joseph », sans attendre pour en informer les lecteurs qu'ils aient cessé d'être secrets.

D'après « Mon oncle Joseph », Budu Svanidzé serait resté au service de Staline au moins jusqu'à la fin de 1947. Il devait donc être au courant de tous les faits dont il ne parle pas dans son premier livre, mais seulement dans le second, une fois qu'ils sont devenus publics : la question de la bombe atomique, la rivalité entre Béria et Malenkov, la guerre froide, etc... Pourquoi donc

(1) B.E.I.P.I., numéros 88 et 89, mai 1953.

Budu ne nous les a-t-il pas révélés plus tôt, s'ils remontaient à 1942 et même 1935 et s'il en était informé depuis cette époque ?

La plupart des événements que Budu relate sont, en réalité, de fabrication récente et, plus précisément, postérieure à la chute de Béria — c'est pourquoi l'on peut lire dans « *En parlant avec Staline* », le récit de la rivalité amoureuse qui opposa Béria à Malenkov en 1941 — mais antérieure à son exécution en décembre 1953, puisque Budu parle très souvent à tort de Merkoulou, chef de la police, qui avait été arrêté en réalité en même temps que Béria mais dont l'arrestation ne fut connue en Occident que plus tard, après la condamnation de Béria.

Voici comment Budu Svanidzé raconte le « conflit » Béria-Malenkov : « *Il s'agissait d'une jeune et belle première danseuse du Grand Opéra de Moscou pour laquelle Béria et Malenkov témoignaient d'un penchant très marqué... La danseuse se soumettait aussi volontiers aux assiduités de Béria qu'à celles de Malenkov ; ils avaient chacun « leur jour » et tout se passa bien jusqu'au jour où Béria se trouva chez elle le « jour de Malenkov ». Ce dernier prit mal la chose et gifla le chef de la N.K.V.D... Le « Tout-Moscou » bolchevik était au courant de la rivalité amoureuse de ces deux membres puissants du Politburo... ». Si, dès 1941, tout Moscou ne parlait que de cette histoire, on se demande pourquoi Budu n'en a pas parlé dans son premier livre, du vivant de Béria au lieu d'attendre pour nous la raconter que les journaux du monde entier l'aient déjà fait.*

Comme dans « *Mon oncle Joseph* », on trouve dans « *En parlant de Staline* » beaucoup d'ignorance de faits historiques qui sont, souvent, grossièrement falsifiés et une défense systématique de Staline.

Budu Svanidzé respecte si peu ses lecteurs qu'il a accumulé des inexactitudes flagrantes. Dans son livre, Staline appelle Thomas Masaryk *Tadeusz* ; Unschlicht — l'un des chefs de la G.P.U. — devient Cunschlicht et Merkoulou est souvent dénommé Merloukov. Dans la bouche de Staline qui parle de ses successeurs, Jdanov devient « *l'homme du Komintern* » ; chacun sait pourtant — et Staline savait le premier — que Jdanov était l'homme du Kominform (qui, d'ailleurs, n'existait pas à l'époque où Budu situe ce récit) et non l'homme du Komintern où Jdanov n'exerça jamais de fonction importante. Mais Budu Svanidzé préfère toujours le Komintern ; selon lui, Manouïlsky était en 1943 « *président du Komintern à la place de Dimitrov* ». C'est faux ; le poste de président du Komintern avait disparu en 1920, donc 23 ans auparavant et, d'autre part, Dimitrov resta jusqu'à la dissolution du Komintern son secrétaire général nominal.

Budu Svanidzé se soucie peu des contradictions. A trois reprises, il parle d'un ancien membre du Politburo, Vosnessensky. A la page 119, on apprend qu'il fut arrêté en 1948 et déporté en Oural ; à la page 132, qu'il fut arrêté en 1947, à la page 179, enfin, on peut lire que Vosnessensky était « *en disgrâce et en exil depuis la fin de la guerre* ». Tout cela est inexact. Sans avoir joué aux boules avec Staline, sans être allé à la pêche avec lui, on peut savoir que Vosnessensky fut limogé le 5 mars 1949 : c'est un communiqué officiel qui l'annonça.

La défense de Staline n'est pas présentée de façon plus habile. A en croire Budu Svanidzé, la manie pathologique de la glorification et de la déification personnelle dont était atteint Staline, avait pour seul responsable un certain Nazaretian

qui, probablement, n'a jamais existé plus que Budu lui-même et qui, « *longtemps chef du secrétariat de mon oncle et rédacteur en chef de la Pravda, avait conçu la déification de mon oncle* ». Tous les profanes ont toujours pensé que Staline était personnellement responsable des massacres en masse des vieux bolcheviks. Il paraît que c'est une erreur. Budu l'affirme, s'appuyant en cela sur le témoignage fictif de Svetlana, fille de Staline. Les archives secrètes du Kremlin et Svetlana assurent que le seul responsable fut Zinoviev. Voici ce qu'écrit Budu : « *En ce qui concerne plus particulièrement Zinoviev, il inaugura la politique des « interrogatoires serrés » et de l'exécution systématique par la G.P.U. de tous les communistes étrangers venant assister à Moscou au congrès du Komintern, s'il avait des doutes à leur sujet... C'est ainsi qu'en 1922, lors d'un des congrès du Komintern, le Politburo décida de confier le communiste italien Guino di Marchi à la G.P.U... On l'interrogea pendant plus de quinze jours selon tous les procédés de la G.P.U., en présence de Zinoviev et de plusieurs chefs communistes étrangers, dont l'italien Ercoli (Ercoli s'appelle aujourd'hui Togliatti). Son exécution fut décidée par la G.P.U. et il fut fusillé « à l'italienne »...*

Dans cette histoire, tout est faux et bêtement imaginé. Chacun sait, qu'en 1922 on n'arrêtait pas et on fusillait encore moins les communistes étrangers ; c'est seulement quelques années plus tard que Staline inaugura cette pratique. Tout ce que l'on sait de Zinoviev permet d'affirmer que prêter à l'ancien chef du Komintern ce comportement de bourreau est falsification grossière. Une telle attitude était plutôt le fait de Staline. Quant au nom du communiste italien Guino di Marchi, il est vraisemblablement inventé comme celui de Budu. Ercoli, d'autre part, ne pouvait assister à ces tortures pour une raison simple : il ne participait pas au congrès du Komintern de 1922. Si l'auteur du livre avait pris la peine de consulter le compte rendu de ce congrès, il aurait pu s'en apercevoir. Un orateur parla par contre au congrès de violences dont Ercoli-Togliatti était, dans le même temps, victime à Rome où les locaux de son journal avaient été envahis par des fascistes. Enfin, autre erreur, Togliatti n'avait pas encore pris, en 1922, le nom de guerre d'Ercoli ; il ne le fit que l'année suivante.

Mais ce sont là, pour l'auteur d'« *En parlant avec Staline* » des détails bien insignifiants. L'essentiel est que son apologie de Staline puisse avoir quelque vraisemblance pour l'innocent lecteur — lequel, bien entendu, sera enclin à prendre au sérieux ce « témoignage » puisque une grande maison d'édition a garanti, sinon l'authenticité du récit, du moins celle de l'auteur.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

A propos de la « coexistence pacifique »

Souvenirs du Général Albert BARTHA

ancien ministre hongrois de la défense nationale (1946-1947)

LE 23 décembre 1944, le général Janos Veress, était nommé Ministre de la Défense nationale de Hongrie. Il s'installa dans une caserne presque en ruines, les anciens locaux du ministère, près du Palais-Royal, ayant été complètement détruits. Des voisins prêtèrent au ministre quelques tables et des armoires pour ranger les dossiers. Veress qui avait été au temps de Horthy chef d'Etat-Major des troupes qui combattaient contre l'armée rouge, se heurtait à la méfiance des officiers d'occupation soviétique. Il tenta néanmoins d'organiser une « armée » bien qu'il manquât d'hommes, l'Armée rouge en ayant déporté beaucoup et les contingents retirés en Autriche et en Allemagne ne voulant pas rentrer dans un pays occupé par les Soviétiques ; d'autre part, les prisonniers de guerre que rapatriaient les Russes rentraient en Hongrie transformés par l'enseignement idéologique de Moscou et dévoués à l'U.R.S.S. Après avoir mis sur pied quelques formations de gardes frontaliers, voyant bien qu'il ne réussirait jamais à gagner la confiance des occupants, le général Veress démissionna.

Le 15 novembre 1945, le général Jenő Tombor lui succédait ; c'était un des officiers supérieurs les plus éminents du pays. Sa position vis-à-vis des Soviétiques était meilleure car, en 1919, à l'époque du premier gouvernement communiste en Hongrie, il n'avait pas démissionné et avait conservé son poste de ministre de la Défense nationale. Il parvint donc, en 1945, à constituer 14 bataillons de gardes frontaliers et à instituer 4 commandements régionaux militaires ; les seules troupes qu'ils administraient étaient celles du génie, indispensables d'ailleurs pour les travaux de reconstruction. Mais les communistes pénétraient peu à peu dans toutes les positions-clés du Ministère et Jenő Tombor s'aperçut, trop tard, qu'il était trahi par ses plus proches collaborateurs. Il souffrait de crises cardiaques de plus en plus fréquentes et il mourut le 20 août 1946.

Je devins le jour même le troisième ministre de la Défense nationale hongroise. Le commandant en chef des troupes d'occupation soviétiques était alors le maréchal Vorochilov qu'assistait un état major très important.

L'armée d'occupation comprenait 8 corps d'armée et des troupes motorisées d'importance indéterminée. Ces unités étaient soumises à de perpétuels déplacements. Bien souvent, une troupe ne passait pas plus d'un jour au même endroit, au plus grand préjudice de la population. Deux corps d'armée d'infanterie demeuraient à Budapest et un autre restait en garnison non loin de la capitale, à Szent-Endre. Des troupes motorisées se trouvaient en permanence à Hajmasker, champ de tir connu.

Après ma nomination, j'appris que Vorochilov était disposé à recevoir le lendemain ma visite de « présentation ». Il me reçut très cordialement et exprima l'espoir que je résoudrais en accord avec l'armée d'occupation tous les problèmes qui se poseraient, en disant : « *Dans le cadre des grands problèmes européens qui attendent leur solution, la future armée hongroise collaborera avec l'armée soviétique.* » Pour faciliter cette collaboration étroite, il offrit de m'adjoindre comme conseiller permanent son chef d'Etat-Major ; il proposa aussi d'équiper les formations de la « Hon-

véd » (terme qui désigne en Hongrie l'armée nationale) avec des uniformes et des armes soviétiques, et de mettre à ma disposition des instructeurs soviétiques. D'après Vorochilov, la future armée hongroise devait, dès ce moment, se soumettre à la réglementation militaire soviétique. Ces suggestions ne me surprisrent pas car je savais que mes prédécesseurs avaient eu déjà à les décliner. C'est ce que je fis à mon tour, en prétextant que « *l'adjonction d'un conseiller permanent au ministre laisserait croire que je voulais fuir mes responsabilités* » et que « *ce geste serait incompatible avec l'esprit du parlementarisme qui exige que tout Ministre soit, personnellement, responsable de ses actes.* » Je remerciai Vorochilov de ses bonnes intentions et l'assurai que si j'avais besoin d'un conseiller, je reviendrais sur mon refus.

Quant aux suggestions relatives à l'uniforme et aux armes russes, je parvins à m'y dérober en répondant que je les soumettrais à la Délégation de Contrôle Alliée. Enfin, sur le chapitre du règlement militaire, je tentai de gagner du temps en priant Vorochilov de me le faire parvenir pour que je puisse l'étudier à fond.

Nous nous quittâmes amicalement. Vorochilov ne manquait pas d'une certaine courtoisie mais il soulignait à tout instant les mérites de sa propre personne et ses faits d'armes.

Je croyais être parvenu à éviter le « conseiller permanent » soviétique, néanmoins le personnage en question était apparu ; je l'avais toujours sur le dos et le Ministère était plein d'officiers soviétiques qui mettaient leur nez partout et donnaient leur avis à tout propos.

La signature du traité de paix donnait la possibilité de former 8 corps d'armée. Le commandement soviétique nous fit parvenir immédiatement une note nous demandant de soumettre à son approbation nos projets relatifs à l'urgence des formations envisagées ; il convoqua une conférence à laquelle furent invités avec moi, mon aide de camp et le chef de la section d'organisation du Ministère, le général Laszlo Solyom. Il s'avéra bientôt que Solyom était l'homme de confiance des Russes. Vorochilov assistait naturellement à la conférence avec plusieurs généraux et son état-major au complet. Il déclara tout d'abord que la Hongrie devait mettre sur pied une armée nouvelle qui serait appelée à collaborer avec l'armée Rouge et qu'il fallait étudier le principe et les modalités de cette coopération. Après quoi, il passa la parole à son chef d'état-major, le colonel Popov, qui exposa dans un discours fort intéressant les buts de guerre soviétiques et ajouta que les circonstances pouvaient se trouver telles que, pour atteindre ces buts, la Hongrie soit appelée à collaborer étroitement avec l'U.R.S.S. Ce discours dura une heure. Le colonel parlait devant une immense carte de l'Europe et Vorochilov ajoutait parfois un détail. Cet exposé me paraît être d'une importance primordiale et très symptomatique des événements qui suivirent ; c'est pourquoi je vais le relater avec le plus d'exactitude possible.

Après la fin des hostilités, dit Popov, l'U.R.S.S. risque de se trouver en Europe devant trois éventualités. Tout d'abord il peut arriver qu'elle doive étendre son empire à tout le continent européen ;

il lui faudrait alors s'avancer vers l'Ouest jusqu'à ce qu'elle atteigne à la fois la Manche et les Pyrénées. C'est le premier cas. Dans le second cas, l'armée rouge devrait aller jusqu'à la Yougoslavie et Trieste. La troisième éventualité consiste en une marche vers les Balkans avec, pour objectif final, les Détroits, réalisation de l'ancien rêve russe. Dans les trois cas, le point de ralliement et de principale concentration des forces serait la région de Kiev et de Dniepropetrovsk.

Dans le plan n° 1, Popov fit remarquer qu'en cas d'avance vers l'Ouest, la route se trouverait coupée par les Karpathes, aussi bien au sud qu'au nord. Au nord, le réseau fluvial forme un sérieux obstacle car tous les cours d'eau, orientés du sud au nord, peuvent devenir des lignes de défense. Comme exemples, il cita le Sam, la Vistule, l'Elbe, l'Oder, la Weser, la Sprée, le Rhin et — en partie — la Seine elle-même. Le seul fleuve susceptible de se prêter à cette avance serait le Danube ; il représenterait même une importante voie de ravitaillement. Toujours au sujet de ce plan n° 1, Popov dit ouvertement que, tant que les événements ne se seraient pas déroulés selon la volonté de l'U.R.S.S., donc aussi longtemps que le projet d'une avance vers l'Ouest n'aurait pas été abandonné, l'armée soviétique ne lâcherait pas l'Allemagne orientale et l'occuperait pour s'assurer la possibilité de franchir la Vistule, l'Elbe et l'Oder. Dans le cadre de cette avance éventuelle, 6 lignes de chemin de fer devaient assurer le ravitaillement et le transport des armements en direction de l'Ouest. D'où l'importance primordiale du Bassin des Karpathes. La chaîne des Karpathes était considérée, surtout dans ses parties boisées, comme une défense considérable. On en a eu la preuve à la fin de la guerre lorsque quelques corps d'armée complètement équipés et démunis parvinrent néanmoins à défendre les Karpathes pendant des semaines, et ne se rendirent que lorsque des forces importantes venues de Roumanie les eurent pris à revers. Les soldats soviétiques qui ne sont pas des combattants individualistes sont entraînés à lutter en masse et, si possible, motorisés ; c'est ainsi qu'ils sont le plus souvent utilisés et les officiers supérieurs de l'armée rouge redoutent les terrains boisés. Popov en convint sans peine et ajouta que c'était une des raisons pour lesquelles la possession de la Russie Subcarpathique lui paraissait d'une importance primordiale pour l'armée rouge qui, bien installée dans ce territoire, restait en deçà de la chaîne des Karpathes, tenait la ligne de défense et n'avait donc plus besoin de la conquérir en combattant.

Mais la possession de la Russie Subcarpathique présentait un autre intérêt : dans le cas où les forces principales se trouveraient concentrées dans la région de Kiev-Dniepropetrovsk elles pourraient utiliser les 4 lignes de chemin de fer qui desservent ce territoire, lignes importantes qui peuvent être immédiatement adaptées aux voies russes plus larges. (La station de Csap, au centre de cette région, est devenue, reconstruite par les Soviétiques, la gare la plus importante, avec 32 voies). Les Russes nous demandèrent de développer de notre côté la station de Záhony située en Hongrie vis-à-vis de Csap. Les gouvernements communistes ont suivi ce conseil et ont fait de Záhony un important nœud ferroviaire soviéto-hongrois. Popov et Vorochilov insistaient sur l'importance des Karpathes, de la Russie Subcarpathique et du Danube en soulignant le fait que ce fleuve est, de tout le réseau fluvial européen, le seul dont le cours puisse être propice à des opérations militaires, ne formant pas obstacle mais au contraire pouvant être utilisé. Du point de vue tactique, les lignes de défense formées par le réseau fluvial du nord pourraient être

contournées par la vallée du Danube ; du point de vue stratégique, d'autre part, le Danube constituerait une voie de ravitaillement indestructible et aussi précieuse que dix voies ferrées. C'est pour les mêmes raisons que l'Autriche devait demeurer occupée. Les Soviétiques déclarèrent qu'ils avaient l'intention de maintenir en Hongrie des troupes importantes jusqu'au jour où il serait certain que l'opération n° 1 ne serait pas réalisée.

En fonction des plans deux et trois, l'existence de 11 voies ferrées qui se croisaient dans le Bassin du Danube était appréciable.

Vorochilov et Popov, parlant des voies de communication, signalèrent à plusieurs reprises que dans le cas d'une avance vers l'Ouest, le réseau ferroviaire hongrois présenterait un inconvénient du fait que toutes les lignes convergeaient vers Budapest où il n'existait qu'un seul pont pour leur permettre de franchir le Danube.

L'éventualité d'une offensive à l'Ouest déterminait tout leur raisonnement et c'est pourquoi ils exprimèrent le désir que, pour décongestionner Budapest, nous rattachions Hatvau et Godollo à une ligne venant de Vác afin que les trains en provenance de Csap (station frontalière soviétique) et en direction de Sátorajauhely et Miskolc puissent éviter Budapest et poursuivre leur route vers l'Ouest sans difficulté. (Depuis lors ce désir des Soviétiques a été en grande partie réalisé). Les officiers soviétiques firent d'intéressantes déclarations sur le ravitaillement en essence au cours de ces opérations. L'essence nécessaire pourrait parvenir des puits suivants : 1 — *Bakou*. Dans ce cas des cargos pétroliers assureraient le transport à travers la mer Noire et par le Danube jusqu'à Ulm. Pour faciliter ces transports, les chantiers de construction navale de Budapest devaient entreprendre sur le champ la construction de ces navires. (C'est ce qu'ils ont fait). 2 — *Ploesti*. Le pétrole roumain de Ploesti, au pied des Karpathes, serait acheminé jusqu'aux raffineries de Transylvanie. 3 — *Galicie*. Le pétrole de Galicie, de Drohobitz et Borislav, serait acheminé jusqu'aux raffineries situées dans la chaîne des Karpathes. 4 — *Lispe*. Le pétrole hongrois des puits de Lispe serait amené par des canalisations souterraines à la raffinerie d'Almas-Fuzito, aux bords du Danube.

L'éventualité d'une offensive à l'Ouest justifiait suffisamment aux yeux de Vorochilov, l'occupation de la Hongrie et de l'Autriche. Passant outre mes suggestions, Vorochilov et Popov se réservèrent le droit de décider des lieux où les nouveaux contingents hongrois devraient être rassemblés. Selon eux, le 1^{er} corps d'armée devrait être en garnison à Pécs (Funfkirchen, ville voisine de la Yougoslavie) et le 2^{me} corps d'armée à Szekszárd (sur la ligne reliant le lac Balaton à la Yougoslavie). Leur choix était dû, disaient-ils, au fait que, pour des opérations dirigées vers l'Ouest ou le Sud, le plus de forces possible devraient déjà se trouver sur la rive droite du Danube pour couvrir les passages du fleuve.

Cette conférence, ainsi que tous les contacts qui suivirent, me prouvèrent que les Soviétiques ne perdaient jamais de vue une opération offensive contre l'Occident, en dépit de leurs déclarations pacifiques, et qu'ils escomptaient la participation des armées des pays occupés à cette agression.

Lorsque Vorochilov retourna en U.R.S.S., le général Sivirdov lui succéda comme Président de la Commission de Contrôle. Cet officier supérieur eut à mon égard une attitude beaucoup plus agressive, s'immixant dans chaque problème de détail, et la tension entre nous s'aggrava au point que Moscou informa le gouvernement que ma démission serait souhaitable. Les communistes hon-

grois qui désiraient prendre en main le ministère de la Défense nationale, soutenaient la position soviétique. On suivit à mon égard la méthode classique, m'accusant d'avoir participé à une « conjuration ». Le 14 mars 1947 je résolus donc de démissionner. Dès cet instant je ne pus faire un pas sans être suivi par des détectives et lorsque je m'en plaignais au ministère de l'Intérieur, Laszlo Rajk, il me répondit qu'il avait été obligé de prendre ces mesures sur l'ordre des soviétiques qui estimaient que j'étais trop bien renseigné sur leurs projets militaires.

Mes contacts suivis avec le Cardinal Mindszenty ne leur étaient pas inconnus et lorsqu'il fut arrêté en 1948, je me trouvais sur la liste des personnes à incarcérer après lui. J'en fus heureusement averti assez tôt et je parvins à me réfugier en Occident dès le lendemain de l'arrestation du Primat.

De ces expériences, j'ai retiré la conviction que tous pourparlers avec les Soviets ne peuvent aboutir que s'ils considèrent que les voies stratégiques qu'ils ont en mains, seul point important à leurs yeux, sont devenues inutiles.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Bilan d'une entreprise de propagande

« Mazowsze »

DANS le cadre de ce qu'on se plaît à appeler « les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest », le Théâtre National Populaire est allé en Pologne, laissant la salle du Palais de Chaillot à la troupe de danses et de chants « Mazowsze ».

Qu'est-ce que « Mazowsze » ? C'est une troupe artistique d'un style nouveau, recrutée — d'après la légende officielle — parmi les paysans de la province « Mazowsze » où un chef d'orchestre — *Tadeusz Sygietyński* — et une actrice — *Mira Ziminska* — sont allés à la recherche de vieilles chansons et danses populaires. Depuis 5 ans environ, 150 jeunes gens et jeunes filles vivent dans une cage dorée au château de Karolin près de Varsovie, apprenant à danser et à chanter. La composition sociale de la troupe n'est pas entièrement conforme à la légende officielle. La troupe « Mazowsze » après avoir fait ses premières armes sur les scènes de Pologne, est devenue une « troupe de choc » dont le régime communiste se sert comme produit d'exportation à l'étranger. C'est ainsi que « Mazowsze » est allée à Moscou, en Chine, en Mongolie, à Berlin-Est et dans presque toutes les capitales des républiques dites populaires.

Le premier voyage de « Mazowsze » dans le monde libre fut un grand événement, non seulement pour les artistes eux-mêmes, mais aussi pour le régime. Le ministre de la Culture, Sokorski, a tenu à faire personnellement ses adieux à la troupe en l'exhortant à ne pas se laisser prendre aux pièges tendus par le monde occidental.

Analysant le premier voyage de « Mazowsze » en Occident, on doit se poser d'abord la question : quel était le but de cette entreprise ? Si l'on tient compte de ce qu'a écrit la presse communiste de langue polonaise, il faut convenir que la propagande a largement dépassé l'échange culturel. Du côté français, il fallait réaliser une opération de choc qui, par le nombre des artistes, par la richesse des costumes, en un mot par les effets extérieurs subjuguât les foules. Il fallait prouver que les traditions du peuple polonais n'étaient nullement mortes mais, au contraire, qu'elles avaient trouvé dans le régime nouveau un protecteur puissant. Après la venue du théâtre Kameralny « dans le cadre du Festival International du Théâtre » au mois de juillet, il fallait affirmer de nouveau « la politique de

présence », cette fois avec un argument massue. Du côté polonais — et il ne faut pas oublier que la colonie polonaise en France, forte de 750.000 âmes a fourni l'écrasante majorité du public — il fallait galvaniser l'émigration ouvrière en la rendant fière de sa patrie qui non seulement veille sur les trésors de la culture populaire mais aussi tient à les montrer à l'étranger.

Après le but, passons aux moyens. Les 27 et 28 septembre, quatre avions ont amené de Pologne 118 personnes venues sous la dénomination générale de troupe « Mazowsze ». Parmi ces 118 personnes, il y avait 87 vrais danseurs et chanteurs, 17 personnes composant la direction artistique, l'orchestre et le personnel technique, 7 « politrouks » habituellement attachés à la troupe et 7 autres qui paraissaient être « en service extraordinaire ». Si le Théâtre National Populaire voyageait en chemin de fer (du moins pour le voyage de retour), « Mazowsze » a dû emprunter la voie des airs. La raison en était non seulement le manque de visas allemands (on aurait pu passer par la Suisse), mais un souci constant qui tracassait aussi bien les « politrouks » de la troupe que les responsables de l'ambassade communiste de Pologne à Paris — celui de la « sécurité ».

C'est pour la « sécurité » des artistes, en effet, qu'on les a logés au château de Presles, dans la Seine-et-Marne, à 45 km de Paris, qu'ils devaient regagner dans la nuit après chaque représentation. Ce château dont dispose la « Croix-Rouge » polonaise, a servi de prison aux « artistes populaires » qui sont venus jouer et danser dans le monde libre ! C'est pour la « sécurité » des artistes qu'ils devaient passer chaque soir entre une haie de « politrouks », mobilisés par l'ambassade, à Paris et en province, pour regagner leurs autocars où la place de chacun était désignée une fois pour toutes. C'est aussi pour leur « sécurité » qu'on les a obligés à regagner le château de Presles dans la nuit, après les représentations de Nancy et de Lille. C'est enfin pour la « sécurité » des artistes que le consulat communiste de Pologne à Lille a retiré de la circulation, avant leur mise en vente, tous les billets de parterre, laissant les quelques premiers rangs et des « ilots » de 3 ou 4 places... complètement inoffensifs. Comme on le voit, la « sécurité » donnait des cauchemars aux responsables et sur-

tout au politrouk en chef, un certain Antoni Przetakiewicz.

Un autre grand problème, fut celui du public. Une troupe « d'artistes populaires » ne pouvait jouer que dans la plus vaste salle de Paris. C'est le prestige, compris à l'orientale qui l'exige ! Mais entre les représentations données à Moscou, Sofia ou Pékin et à Paris il y avait une différence : dans les capitales communistes les artistes d'une République populaire devaient plaire obligatoirement ; à Paris il fallait convaincre le public. Malgré les annonces dans les journaux français, malgré les affiches et les panneaux dans Paris, les billets se vendaient mal. Dès le 27 septembre, l'organisation communiste « Oder-Neisse » offrit des billets à moitié prix. Après la première représentation qui eut lieu le 1^{er} octobre (les deux tiers des spectateurs étaient venus sur invitation), la salle commença à se vider malgré l'accueil favorable réservé à la troupe par l'émigration polonaise non-communiste. L'ambassade communiste dut avoir recours « aux grands moyens ». C'est ainsi que, les jours suivants, on pouvait se procurer des billets pour « Mazowsze » dans la plupart des usines de Paris et de sa banlieue où la C.G.T. les distribuait à moitié prix, sinon gratuitement. Les voyages de province furent organisés par les soins de l'ambassade ; on pouvait venir voir « Mazowsze » du Creusot pour 1.800 fr., voyage et billet compris. Suivant la technique bien connue, on faisait stationner des gens devant la caisse du Palais de Chaillot et on les faisait entrer ensuite avant la levée du rideau pour garnir les places vides. Quand parvint de Varsovie la nouvelle que la foule se pressait devant les guichets du T.N.P., on força la note en filmant les gens qui faisaient queue ce jour-là jusqu'aux jardins du Trocadéro ! La fuite de Mlle Bujnowska stimula le public payant et vers la fin du séjour de « Mazowsze », on arriva presque à garnir la salle sans distribuer de billets gratuits. Pour les deux représentations en province, la question ne se posait pas. Le public étant composé de 80 à 85 % de Polonais, plusieurs centaines de gens ne purent se procurer de billets et à l'Opéra de Lille il fallut ajouter ne nombreux sièges.

Quelques mots sur le programme. La troupe « Mazowsze » ; même si au départ elle se composait d'authentiques jeunes paysans, est à présent une troupe de professionnels et doit être jugée comme telle.

Le programme de la représentation comprenait « la bourrée » auvergnate, chantée en français ainsi que plusieurs chansons polonaises ; le tout clôturé par une Marseillaise. Ce geste, répété à Paris, à l'instar de Moscou, ne produisit pas l'effet attendu. Le programme polonais proprement dit était composé de chansons populaires dont certaines étaient arrangées à la façon communiste. C'est ainsi qu'une vieille chanson de la région de Kurpie « La sarcelle » était agrémentée d'un tracteur qui ne figurait pas, on s'en doute, dans le texte original. L'hymne à la gloire de la Pologne Populaire, dû au talent du directeur de la troupe — Sygietyński —, se cachait modestement dans le programme sous le nom de « Mon Pays bien-aimé », chanson populaire. Les critiques de la presse française insistaient surtout sur la jeunesse des artistes et sur la beauté des costumes. Certains journaux et notamment *Le Monde* furent vexés par la claque organisée parmi laquelle brillaient surtout les élèves du lycée communiste polonais de la rue Lamendé, mobilisés en corps, tous les soirs, pour cette œuvre patriotique.

Le 21 octobre, une réception grandiose fut donnée à l'ambassade communiste de Pologne à Paris à l'occasion du séjour de « Mazowsze ». Les invités français vinrent en foule, ayant à leur

tête les parlementaires qui avaient visité la Pologne et qui, depuis ce moment-là, fréquentent assidûment les salons de la rue Saint-Dominique.

Dans l'après-midi du 6 octobre, une des danseuses de la troupe « Mazowsze », Mlle Krystyna Bujnowska se sépara pour toujours de ses collègues. Fille d'un ouvrier et redevable de toute sa carrière au régime, elle en avait assez de vivre dans sa cage dorée au milieu d'un peuple malheureux. N'ayant pas de parents proches en Pologne, elle profita de la première occasion pour rejoindre ses cousins lointains des Etats-Unis. Sa fuite sema la panique chez les responsables qui se souvenaient encore des adieux du ministre Sokorski. Il leur fallait se justifier. Après quelques jours d'un silence complet, le journal communiste en langue polonaise paraissant à Paris, *Wychodztwo Polskie*, commença à attaquer Mlle Bujnowska d'abord par le truchement des « lettres de lecteurs » et, ensuite, directement, déniait à la fugitive toutes qualités artistiques et lui reprochant son ingratitude envers la Pologne populaire. La radio de Varsovie, elle aussi, rompit le silence et annonça que « Mlle Bujnowska avait été débauchée par ses riches parents des Etats-Unis ». Si son départ ne fut pas imité par d'autres artistes c'est parce que ceux-ci étaient tenus par le fait qu'ils avaient laissé leurs proches en Pologne. Pour répondre aux articles de la presse française (notamment de *Paris-Presse l'Intransigeant*) et polonaise libre, la direction politique de la troupe dut jeter du lest. On permit aux artistes quelques sorties dans Paris et même la visite de plusieurs magasins, toujours sous la garde étroite des « politrouks », à raison de deux gardes pour huit personnes. Sur un point toutefois les protecteurs de la troupe furent intransigeants : la nourriture. Il fallait prouver qu'en France on mange mal et c'est pourquoi les artistes se plaignaient toujours d'avoir faim et regrettaient les fastes de Moscou et de Pékin où ils étaient gavés de nourriture. Quelques-uns d'entre eux purent faire de menues emplettes ; ils ne cherchaient pas des objets de prix mais des crayons à bille à 50 fr. et des douilles-voleuses, introuvables en Pologne populaire !

A leur retour, une récompense attendait la troupe : le président du Conseil, M. Cyrankiewicz, avait décidé de verser à la troupe la somme de 150.000 zlotys, chargeant son ministre, M. Sokorski d'expliquer les raisons de cette générosité. Au cours d'une conférence de presse, M. Sokorski d'une façon extrêmement malhabile, laissa entendre, sans prononcer le nom de Mlle Bujnowska, que la prime était due à la fidélité de ceux qui n'ont pas suivi son exemple.

Il faut souligner enfin l'attitude de l'émigration polonaise anticommuniste vis-à-vis, de la troupe « Mazowsze ». Les Polonais libres sont venus en masse aux représentations de « Mazowsze », aussi bien à Paris qu'en province. Tous les journaux de l'émigration et un tract édité spécialement à cet effet les y invitaient. Il n'était pas question de jeter l'embargo sur le folklore de leur pays natal que les émigrés n'avaient pas renié. En même temps l'émigration ne voulait pas donner sa caution à l'exploitation politique de la danse et de la chanson populaire polonaise. « Applaudissez les artistes, sifflez les propagandistes », disait le tract. Ce qui fut fait ! Dans la salle, à Paris et à Lille, les Polonais libres entonnèrent l'hymne national polonais qui n'est plus en usage en Pologne mais n'a pas encore été remplacé. Tous les soirs, à la sortie du Palais de Chaillot, des conversations avec les artistes s'ébauchaient à travers les cordons des gardiens qui hâtaient la montée dans les cars. Des fleurs furent offertes, des tracts aussi. Malheureusement, il n'y avait pas de liasses de bil-

lets de 10.000 fr. dont parle la presse communiste, l'émigration étant trop pauvre. Par contre une visite au château de Presles, faite par quatre étudiants polonais, mit au désespoir les responsables politiques de la troupe. « Que faites-vous pour la culture polonaise ? » demandaient les « politrouks ». Nous, en Pologne, nous avons fait paraître les œuvres complètes de Mickiewicz ! ». A quoi les étudiants répondirent : « Au moins l'émigration a servi à quelque chose : n'oubliez pas que Mickiewicz a écrit ses plus gran-

des œuvres précisément en exil et notamment en France ! » A ceci il n'y eut pas de réplique.

P. S. — L'organisateur officiel des représentations de la troupe « Mazowsze » en France était l'Agence Littéraire et Artistique Parisienne que dirige M. Georges Soria, journaliste communiste bien connu. Outre ce genre de propagande, ladite Agence exploite d'autre part la *Librairie du Globe*, qui diffuse disques, livres et journaux des pays soviétisés.

Le mouvement communiste en Indonésie

DANS la mesure où la presse européenne parle de l'Asie du Sud-Est, l'intérêt se porte plutôt sur le Siam, la Birmanie et la Malaisie que vers l'Indonésie. Mais ce pays est à maints égards le plus important de tous dans cette partie du monde. Numériquement, il compte près de 80 millions d'habitants, plus que la péninsule tout entière ; stratégiquement, sa position géographique surtout par rapport à l'Australie est décisive ; politiquement, l'évolution actuelle du régime et l'action du P.C. sont riches d'enseignements.

Le P. C. d'Indonésie de sa fondation à la fin de la guerre

L'Indonésie est, de tout le Sud-Est asiatique, le pays où le mouvement communiste et son prédécesseur, le mouvement socialiste, sont les plus anciens. Dès 1914, le délégué de la gauche socialiste hollandaise, Sneevliet, fondait en Indonésie l'Association social-démocrate. Ce personnage, resté inconnu dans le mouvement communiste européen, posa en Extrême-Orient les premières pierres du communisme moscovite : en 1920, de son Association naquit le P.C. d'Indonésie et en 1922, Sneevliet fut le premier représentant de l'Internationale communiste en Chine (sous le pseudonyme de Maring) ; en cette qualité, il négocia le rapprochement avec Sun Yat Sen et incita le minuscule parti communiste chinois à adhérer au Kuomintang.

Parallèlement au P.C. fut fondée en Indonésie sa succursale : le *Sarekat Rajat*, parti communiste chargé d'exercer son activité plus spécialement parmi la population musulmane. Les congrès du P.C. se succédèrent à intervalles réguliers dans les années qui suivirent 1920 : de 1920 à 1926 il y eut six congrès du P.C. En juin 1924, le congrès réuni à Batavia groupa les délégués de trente sections, et à la fin de la même année, selon la statistique officielle le Parti comptait 1.140 membres (répartis en 38 sections), et le *Sarekat Rajat* 31.000 membres dans 46 sections. Au début de 1926, le parti pouvait enregistrer une augmentation de ses effectifs : il comptait alors 8.000 membres et le *Sarekat Rajat* 120.000 environ.

Vers la fin de 1925, le Parti se jugea assez fort pour déclencher une série de grèves révolutionnaires, suivies de petites rebellions et d'actes de terrorisme. Dans une brochure intitulée « *Vers la révolution indonésienne* », le chef communiste *Tan Malakha* qui devait passer plus tard au trotskisme, expliquait que ces troubles imposeraient de grosses dépenses aux autorités, aggraveraient les impôts, et qu'en conséquence « le peuple recevrait un coup économique propre à intensifier partout le désir de révolte ».

A la fin de 1926, ces troubles révolutionnaires se transformèrent en insurrection armée. Le mouvement débuta à Batavia le soir du 12 novembre : un groupe armé tua un agent de police, d'autres groupes essayèrent d'envahir la prison de Glodo's, attaquèrent un bureau de poste, dressèrent des barricades dans les rues, et incendièrent des maisons. Le mouvement se propagea dans une douzaine de localités : on commit des attentats, on incendia des édifices publics, on attaqua les indigènes qui venaient en aide aux autorités hollandaises.

Au début de 1927, la rébellion gagna Java : les insurgés s'emparèrent de la gare de Siloengkang, formèrent un comité révolutionnaire et procédèrent à l'exécution des « traîtres ». La répression gouvernementale ne tarda pas et bientôt l'insurrection fut brisée partout. L'enquête établit que les communistes avaient participé aux Comités révolutionnaires locaux, qui avaient dirigé la rébellion ; c'est pourquoi le Parti communiste et le *Sarekat Rajat* furent interdits : ils devaient le rester jusqu'en 1945.

Près de 2.000 communistes furent internés dans la partie méridionale de la Nouvelle Guinée où l'on mit à leur disposition 10.000 hectares de terres cultivables et où ils purent faire venir leurs familles aux frais du gouvernement hollandais. On leur procura tout ce qui leur était nécessaire pour vivre et pour travailler. Ils ne furent ni privés de livres, ni de journaux, ni même des émissions de radio-Moscou.

Telle sera leur situation jusqu'à l'attaque des Allemands contre l'U.R.S.S. et des Japonais contre Pearl Harbour. Lorsque les Japonais débarquèrent en Indonésie, ce pays devint immédiatement le théâtre des opérations. Le chef communiste Sardjono conformément à la nouvelle ligne générale de Moscou déclara que le communisme indonésien devait s'engager dans la lutte contre les envahisseurs japonais, le problème des relations avec les Hollandais ne devait se poser que plus tard. Les Alliés de leur côté avaient besoin de faire participer les communistes indonésiens à la défense de l'Indonésie : ils comptèrent sur eux pour faciliter l'entrée des agents clandestins dans les territoires occupés par les Japonais, la distribution de la propagande anti-japonaise, l'installation des postes émetteurs clandestins.

C'est pourquoi un avion allié déposa un jour dans la région où les communistes travaillaient un délégué du Q. G. du général Mac Arthur qui se trouvait alors à Canberra, en Australie. Les négociations s'engagèrent, et le résultat fut que les Alliés acceptèrent la contribution communiste à l'effort général de guerre, à la suite de quoi de nombreux communistes furent transportés par les avions américains en différents points de l'Indonésie.

De 1945 à 1951

Les communistes jouèrent leur rôle dans le « front national » jusqu'à la fin de la guerre contre le Japon sans réussir toutefois à acquérir la même importance numérique et politique que les communistes de Malaisie. Lorsque la République d'Indonésie fut proclamée le 17 août 1945, le Parti communiste ne représentait pas un facteur de premier ordre. Il se trouvait affaibli par la dissidence de Tan Malakha, dont le parti à tendance trotskiste fut un moment plus fort que le Parti stalinien.

Malakha préconisait une politique d'opposition radicale et complète aux Hollandais, alors que le parti stalinien, conformément à la politique générale de Moscou en 1945-46 se prononçait pour la coopération. Au début de 1946, le P.C. fut réorganisé, et la direction du mouvement communiste confiée à deux communistes éprouvés : *Sardjono* qui devint président et *Alimin* secrétaire général. Lors de l'insurrection de 1926-27, ces deux communistes appartenaient déjà à la direction du Parti. Sardjono fut arrêté, détenu, libéré par les Alliés et conduit en Australie lors de l'attaque japonaise contre l'Indonésie.

Alimin, contre qui un mandat d'arrêt avait été lancé en 1927, réussit à s'échapper, gagna Singapour puis la Chine, d'où il atteignit l'U.R.S.S. Il assista au VI^{me} congrès de l'Internationale communiste, comme délégué de son parti, entra ensuite à l'*Ecole léniniste* où l'on formait les cadres dirigeants du Komintern. Durant la deuxième guerre mondiale, il retourna en Chine où il séjourna longtemps dans la capitale communiste, Yenan.

Sardjono et Alimin prirent en mains la direction du Parti, dont la puissance se fit sentir dès 1947. Le parti trotskiste, poussé à la rébellion par son opposition outrancière, subit la répression gouvernementale et en 1947 la plupart de ses chefs furent arrêtés. Le parti communiste était débarrassé de son concurrent. Un de ses premiers objectifs était de s'emparer des syndicats : grâce à l'initiative communiste, les principales organisations syndicales fusionnèrent pour former le *S.O.B.S.I.* et les communistes furent désormais les maîtres du mouvement syndical en Indonésie. A la Chambre des représentants, 35 sièges leur furent accordés et Alimin devint membre du Comité central de l'organe législatif. En juillet 1947, un nouveau gouvernement se forma sous la présidence de Sjarifuddin, socialiste de gauche avec la participation d'un communiste.

Mais en janvier 1948, ce gouvernement fut obligé de démissionner, à la suite de divergences sur le nouvel accord conclu entre la République indonésienne et la Hollande. Les communistes s'imaginèrent, à tort, que le nouveau gouvernement continuerait à leur égard la même politique complaisante. Aussi un de leurs chefs, Soeripno, s'empressa-t-il de signer à Prague en janvier 1948 un accord avec la Tchécoslovaquie sur l'échange de représentants consulaires entre les deux pays. Le gouvernement refusa de ratifier cet accord, qui était contraire aux obligations de la République d'Indonésie envers la Hollande.

C'est ainsi que les communistes se retrouvèrent rapidement dans l'opposition et formèrent en février 1948 avec le président démissionnaire *Sjarifuddin*, ainsi que divers groupements, un *Front démocratique populaire*. Le parti passa rapidement de l'opposition politique légale à la rébellion armée ouverte : en août 1948, deux leaders communistes, formés en U.R.S.S., *Soeripno* et *Moesso*, rentrèrent en Indonésie porteurs de nouvelles directives de Moscou sur le passage à l'action révolutionnaire.

L'année 1948 fut caractérisée par la reprise de l'action insurrectionnelle dans l'ensemble du

territoire sud-asiatique. Des révoltes armées furent déclenchées successivement aux Philippines, en Malaisie, en Birmanie, de même qu'en Indonésie. Dans ce dernier pays, le Bureau politique dut s'avouer coupable de « déviation opportuniste », il s'était montré trop conciliant à l'égard des autorités gouvernementales et hollandaises. La direction du parti se plia à la nouvelle consigne de Moscou, en confiant la direction aux deux nouveaux envoyés de l'U.R.S.S. Une chose curieuse se produisit alors : Sjarifuddin, ancien président du gouvernement, qui passait jusque là pour « un socialiste de gauche », se démasqua en avouant son appartenance au P.C. depuis 1935 et fut chargé de diriger la section militaire du P.C. Tout compromis avec le gouvernement indonésien fut taxé de trahison, et les chefs du parti se rendirent à Madiun, dans le secteur est de Java, où ils déclenchèrent une rébellion en occupant la ville le 18 septembre. Le gouvernement, sans recourir aux troupes hollandaises, fit intervenir ses propres forces armées et utilisèrent l'appui du chef trotskiste Tan Malakha, libéré à cette occasion de prison. Vers la fin du mois, Madiun fut repris, Moesso trouva la mort dans les combats, et tous les autres chefs, avec environ 30.000 partisans, furent faits prisonniers. La cour martiale condamna à mort : Sardjono, ancien président du P.C., Alimin, ancien secrétaire général du P.C., Soeripno délégué venu de l'U.R.S.S. et Sjarifuddin, ancien président du gouvernement, le prétendu « socialiste de gauche ».

Le P.C. fut ainsi décapité et mit quelque temps à se reconstituer.

Vers la fin de 1948, les militants arrêtés lors de l'insurrection manquée, furent relâchés ; le parti retrouva ainsi une partie de ses cadres et tenta de rétablir le contact avec les masses selon des méthodes éprouvées. Le mot d'ordre du Front Uni fut repris et le parti réussit à conclure un pacte d'unité d'action avec un groupement politique *Partai Murba*. Les communistes reprirent également leur travail de sape et de noyautage des syndicats (SOBSI) qui s'étaient scindés en trois groupes depuis l'insurrection manquée des communistes.

Mais le gouvernement, présidé par Sukiman, n'avait pas l'intention de fermer les yeux sur les nouvelles menées communistes. Lorsque au milieu de 1951, des troubles éclatèrent à Java et à Sumatra et lorsque la responsabilité des communistes eut été établie, le gouvernement procéda à l'arrestation de 100 militants dont quelques anciens membres du Parlement, ce qui lui valut des attaques violentes de la part de la presse soviétique.

La complaisance de l'actuel gouvernement à l'égard des communistes

Le gouvernement de Sukiman, hostile aux communistes, fut exposé à leurs attaques constantes et se vit accuser, comme c'est généralement le cas dans la propagande communiste, d'être réactionnaire, fasciste et proaméricain.

Lorsque ce gouvernement fut remplacé par celui de *Wilopo* qui relâcha de prison des dirigeants communistes arrêtés, l'attitude du P.C. et des syndicats placés sous son contrôle, se fit plus bienveillante bien que fussent toujours stigmatisés « les éléments réactionnaires » du gouvernement. Enfin, lorsque le 30 juillet 1953, ce gouvernement céda la place à celui que préside le leader nationaliste *Ali Sastroamidjajo*, la politique gouvernementale apparut encore plus nettement favorable aux communistes.

En politique extérieure, les actes les plus importants du nouveau gouvernement ont été l'éta-

blissement de relations diplomatiques indépendantes avec l'U.R.S.S. dans le cadre de l'Union hollandano-indonésienne, la conclusion d'un accord commercial entre la République indonésienne et la Chine communiste — ce que souligne le désir du gouvernement indonésien de briser l'embargo américain sur le caoutchouc et l'étain — enfin, le récent refus d'adhérer au Pacte du sud-est asiatique.

A la fin du mois d'août 1954, les journaux ont annoncé l'arrivée à Djakarta de Joukov, le premier ambassadeur soviétique qui occupait jusqu'alors des fonctions importantes au ministère soviétique des affaires étrangères, entre autres, celle de chef du protocole. Faute de trouver un immeuble immédiatement disponible, l'ambassade soviétique s'est installée provisoirement à l'Hôtel des Indes. Le personnel de l'ambassade comprenait dès le début une soixantaine de fonctionnaires. Après le haut-commissariat néerlandais et l'ambassade des Etats-Unis, l'ambassade soviétique est donc en Indonésie, la représentation numériquement la plus importante.

En politique intérieure, le gouvernement pousse la complaisance à l'égard des communistes beaucoup plus loin encore. Il n'est pas rare de lire dans la presse des informations comme celle qu'a publiée le 14 novembre 1953, l'organe du P. C. hollandais *De Waarheid* rendant compte d'un meeting organisé par le P.C. où le secrétaire général du parti, Aidit, prononça un discours :

« On remarquait dans l'assistance, à côté des représentants des partis politiques et des organisations de masse, de nombreuses personnalités civiles et militaires, notamment le commandant de la division « *Brawidjaja* », le lieutenant-colonel Sudirman, le gouverneur, le résident et le maire de Sourabaya ». Voici un autre échantillon datant de mars 1954, au sujet d'une réception organisée par le P. C. : « *Les ministres indonésiens des Affaires sociales et celui de l'information, le Président du Parlement et le secrétaire général du parti communiste, Aidit, ont pris la parole au cours de cette réception* ».

En février 1954 s'est réuni, en présence d'un délégué du Conseil mondial, le premier congrès indonésien pour la paix. Il s'est déroulé comme tous les congrès de ce genre : on a flétri l'impérialisme anglo-saxon, on a protesté contre les visites de Nixon et de Mac Donald en Indonésie, on s'est élevé contre la signature de tout pacte de défense dans le sud-est asiatique, on a demandé une conférence à cinq, la levée du blocus sur la Chine, des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest. L'importance particulière de ce Congrès provient de son caractère très officiel : le ministre de la Justice y a pris la parole au nom du gouvernement, le président du Parlement a participé aux délibérations et au Bureau du Conseil national pour la paix sont entrés quatre ministres : ceux du Travail, des Travaux Publics, de l'Agriculture et de la Justice. Le Congrès s'est terminé par une réception chez le président de la République *Soekarno*.

Citons, en outre, quelques lignes de l'article du secrétaire général du P.C. d'Indonésie, publié dans l'organe du Kominform et consacré au dernier congrès du P.C. : « *Le congrès a reçu également plus d'un millier de messages et de salutations des dirigeants des partis, des organisations de masses et des personnalités d'Indonésie, parmi lesquelles le président et le premier ministre de la République d'Indonésie* » !

Le dernier congrès du P.C.

En mars 1954, le P. C. a tenu son congrès qui s'est terminé par la réélection de *D. N. Aidit*, au poste de secrétaire général du Comité central.

Le rapport qu'il présenta au congrès, l'article qu'il écrivit dans l'organe du Kominform (15 octobre 1954) donnent une idée très claire de la politique que le P. C. indonésien se propose de pratiquer dans un proche avenir.

Parmi les résolutions prises figure le renforcement du P.C. lui-même. A ce propos, Aidit écrit : *Rongé durant plus de trente ans par l'opportunisme de droite et de gauche, par le dogmatisme et l'empirisme, le parti, qui auparavant ne voyait pas très bien comment lutter contre tout cela, a trouvé à présent la voie juste.* » La dernière en date des victimes de la découverte de cette bonne solution, est *Tang Ling Djie*, Indonésien d'origine chinoise, ancien membre du Comité central et théoricien le plus influent du parti, accusé d'opportunisme et de subjectivisme. L'accent a été mis également sur la nécessité d'un raffermissement idéologique du parti, dont les effectifs ont augmenté très rapidement. (L'organe du Kominform indiquait le 10 juillet 1953 que le P.C. comptait 100.000 membres; le 19 novembre 1954, le même organe lui en accordait 500.000).

En ce qui concerne l'hégémonie dans le Front national dans son discours au congrès, N.D. Aidit a déclaré : « *Le Front national est dans sa composition et dans son activité, le front le plus démocratique. Le Front national réunit la plus grande majorité du peuple indonésien. Tous les hommes et toutes les femmes indonésiens qui sont opposés à la domination coloniale et impérialiste étrangère, doivent s'unir dans ce Front.* » Les communistes considèrent que le principal obstacle à la formation d'un Front encore plus large est le Parti socialiste ; la campagne électorale qui se prépare laisse prévoir que les communistes s'efforceront d'isoler le parti socialiste.

Quant à l'emprise sur les syndicats le congrès s'est félicité de l'influence que le P.C. exerce dans les syndicats (SOBSI) qui groupent 2.500.000 adhérents, instrument puissant aux mains des communistes, surtout lorsqu'il s'agit de préparer et de diriger des « actions de masse ».

L'utilisation de la paysannerie

Dans son discours prononcé au congrès, N.D. Aidit a dit encore ceci : « *Il n'est pas possible de réaliser un tel Front si nous ne réunissons pas les paysans qui sont 70 % de la population* ». Dans ce dessein, le congrès a modifié le programme du P.C. acte que Aidit a expliqué avec une franchise déconcertante et inhabituelle chez les communistes d'aujourd'hui : « *Le congrès a décidé de retirer les mots d'ordre de « nationalisation des terres » et de « conversion de toute la terre en propriété d'Etat », et de les remplacer par des mots d'ordre conformes à l'étape actuelle : « répartition des terres entre les paysans » et « établissement de la propriété individuelle des paysans sur la terre ».* Cette substitution des mots d'ordre, comme l'a montré le congrès, est dictée par le fait que dans notre pays, le principe de la propriété privée des terres est enraciné si profondément dans la vie des paysans qu'ils ne peuvent comprendre la révolution agraire autrement que sous la forme de la répartition des terres des propriétaires fonciers entre les paysans en tant que propriété privée. Ainsi, dans les conditions de l'Indonésie, il faut aller vers la nationalisation des terres et le développement socialiste de l'agriculture non par la voie directe, mais par la remise des terres des propriétaires fonciers en propriété privée aux paysans ». En d'autres termes, Aidit aurait pu

dire : « Pour que les paysans nous suivent dans notre conquête du pouvoir, nous leur promettons la terre ; une fois solidement installés au pouvoir, cette même terre, nous la leur reprendrons ».

Quel est l'objectif final fixé au parti par son dernier congrès ? En considérant la complaisance avec laquelle le gouvernement traitée les communistes, on pourrait à tort conclure que ceux-ci se contentent de soutenir le gouvernement et sa politique actuelle, sans arrière-pensée précise. Il n'en est rien.

Le congrès du P.C. a nettement défini son but et l'organe du Kominform l'a approuvé. Ce but est très simple : transformation de l'Indonésie en démocratie populaire. Les deux principaux documents présentés au Congrès et adoptés à

l'unanimité sont le rapport d'activité du Comité central et le nouveau programme. Le rapport était intitulé : « *L'Indonésie sur la voie de la démocratie populaire* » ; le programme s'énonçait ainsi : « *Le but du parti est de transformer l'Indonésie qui est une pseudo-colonie en un Etat indépendant, en remplaçant le système féodal actuel par une démocratie populaire... Dans l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance d'autres nations, les campagnes parlementaires ne se révèlent pas suffisantes pour l'établissement de la démocratie populaire* ». Dans son article déjà cité, Aidit écrivait lui aussi : « *Le congrès a acquis la conviction que la révolution agraire constitue l'essence fondamentale de la révolution démocratique populaire en Indonésie. Actuellement, la révolution indonésienne a son propre programme.* »

L'action communiste au Nigéria

LE Nigéria est la possession la plus importante des territoires de l'Afrique occidentale intégrés à l'empire britannique ; il couvre 877.000 km² et sa population atteint 24 millions d'habitants. Or, la récente conférence coloniale organisée à Londres par les communistes a souligné que « *l'influence communiste est croissante au Nigéria et sur la Côte de l'Or* ».

D'après les travaux de cette Conférence, la société de l'Afrique occidentale britannique se diviserait en quatre catégories :

1. — Les représentants de l'impérialisme.
2. — La classe locale féodale.
3. — La bourgeoisie nationale divisée en trois sous-catégories.
4. — Le peuple travailleur, — en premier lieu la classe ouvrière.

D'après les statistiques de 1951, il y avait 274.000 ouvriers dans ce pays dont 70.000 travaillaient aux plantations et 70.000 dans les mines d'étain.

L'action communiste s'est d'abord fait sentir sur les syndicats, et par leur intermédiaire. Ceux-ci ont été fondés avant la guerre de 1939, à une date où ils ne bénéficiaient d'aucune autorisation légale mais d'une simple tolérance. Durant la guerre, les autorités britanniques encouragèrent leur formation, si bien qu'à la fin de la guerre on comptait au Nigéria 59 organisations syndicales groupant environ 42.000 membres. Les quelques communistes qui se trouvaient alors au Nigéria s'emparèrent des postes-clés, sans rencontrer d'abord de sérieuse opposition. Il fallut la scission de la Fédération syndicale mondiale et la fondation de la Confédération internationale des syndicats libres en 1948 pour que la résistance à leur emprise se manifestât. L'aboutissement en fut l'organisation d'une Conférence des syndicats africains, à Douala, au début de 1951, à la suite de quoi la C.I.S.L. fonda une succursale à Accra, capitale de la Côte de l'Or, pour l'Afrique occidentale tout entière.

Les communistes ont de leur côté l'appui de la Fédération syndicale mondiale, dont le Conseil général compte parmi ses membres un représentant du Nigéria, Bakari Djibo, de même qu'un membre suppléant. Les représentants se rendent à Vienne et visitent les pays communistes. Ainsi, par exemple, au début de 1951, un fonctionnaire des syndicats du Nigéria s'était rendu à Prague, d'où il a rapporté une donation de 2.000 livres sterling.

Autre moyen classique de l'action communiste dans ces « pays coloniaux et dépendants » : l'utilisation du sentiment national au cours de la dernière guerre. Un front de la Libération nationale fut fondé au Nigéria. La formule de l'antifascisme permettait alors la coexistence des communistes et anticommunistes dans cette formation. Mais la séparation des anciens alliés eut ses répercussions au Nigéria comme partout ailleurs. Le conflit se produisit notamment après l'octroi de la nouvelle Constitution accordée au Nigéria en 1950 par le gouvernement travailliste.

Une autre méthode, appliquée infailliblement dans les pays arriérés est la pénétration des milieux intellectuels, notamment parmi les étudiants. Le nombre des étudiants partis en U.R. S.S. ou dans les pays satellites n'est pas très élevé mais il a une constante tendance à augmenter. Huit étudiants du Nigéria sont allés en 1951 en Allemagne orientale dotés d'une bourse de l'organisation de la Jeunesse communiste de ce pays. Tout porte à croire que les autres pays satellites ont reçu également un certain nombre d'étudiants. Ce travail s'effectue sous le couvert de l'*Union internationale des étudiants* dont le siège est à Prague et qui dispose d'un fonds d'entraide estudiantine destiné aux pays coloniaux. Ce travail de pénétration et d'endoctrinement ne doit pas se poursuivre exclusivement dans les pays communistes. Bien au contraire, on s'intéresse aussi tout particulièrement aux étudiants du Nigéria qui viennent en Occident, et notamment à ceux qui viennent à Londres et sur qui l'influence communiste se fait très fortement sentir.

Une fois accomplis ces travaux préparatoires, un parti communiste fut fondé, le « Parti uni ouvrier populaire ». Un de ses chefs, M. S. Ikoku est un ancien chargé de cours de l'Université d'Ibadan. Le parti n'a pas encore eu l'occasion de présenter ses candidats aux élections.

Décret gouvernemental

Inquiet devant la propagande communiste, le gouvernement fédéral du Nigéria, suivant l'exemple de celui de la Côte de l'Or a décidé tout récemment de chasser les communistes actifs des différents services publics : l'administration, l'instruction publique, le travail, la police, les P.T.T., les chemins de fer, l'aviation civile, ainsi que de certains postes-clés dans d'autres services.

La déclaration, rendue publique le 14 octobre, s'exprimait ainsi : « Après examen attentif de la situation du Nigéria et des autres pays du Commonwealth britannique, particulièrement de ceux qui sont sur le point d'acquiescer le self-gouvernement ou l'ont acquis récemment, le Conseil des ministres est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire d'agir pour se préserver de l'infiltration communiste dans divers points importants du pays qui présente un danger pour les intérêts du Nigéria.

« Le premier devoir d'un communiste est la fidélité, non au Nigéria, mais à l'organisation communiste étrangère, dont l'objectif est l'assujettissement politique, économique et social du Nigéria. Le gouvernement du Nigéria estime donc que toutes les personnes gagnées au communis-

me, ne peuvent être autorisées à occuper des postes élevés dans les services du gouvernement, où il leur est possible de poursuivre les buts d'une organisation étrangère à laquelle ils ont faits serment d'allégeance.

« En prenant cette mesure, le seul désir des gouvernements fédéraux et généraux est de mettre le pays à l'abri d'attaques insidieuses d'organisations hostiles aux aspirations du Nigéria : la réalisation du self-gouvernement au sein du Commonwealth. Les gouvernements fédéraux et régionaux profitent de l'occasion pour attirer l'attention des syndicats, des corporations et particulièrement des services publics, dont le fonctionnement est essentiel à la vie du pays, sur le danger, que présente l'infiltration communiste. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La France vue de Budapest

Les problèmes français occupent une place relativement importante dans la presse hongroise depuis octobre 1952. C'est alors que Staline publia son livre où il expose la thèse de « l'inévitabilité des guerres » entre pays capitalistes. Actuellement la propagande communiste se préoccupe de la situation des pays capitalistes européens et surtout de celle de la France, toujours considérée par les dirigeants du P.C. comme « l'homme malade » du camp « impérialiste ».

Jusqu'en juin 1954 la presse hongroise à l'égard de la France était nettement hostile. Les membres des gouvernements étaient vivement critiqués et d'innombrables articles relataient en termes défavorables des scènes de la vie française. Toutefois, les attaques contre la politique française n'étaient pas « orchestrées ». Les articles parus dans la presse moscovite étaient rarement reproduits à Budapest, seulement cités en partie. L'examen des questions françaises était toujours l'« œuvre » des Hongrois, qui suivaient avec quelques nuances insignifiantes la même ligne de conduite.

Lorsque M. Mendès-France devint Président du Conseil, l'attitude de la presse hongroise changea. Pourquoi? Moscou essayait d'exploiter psychologiquement la décision du P.C. français votant à l'Assemblée nationale française la confiance à M. Mendès-France. Du mois de juin à la fin septembre, la presse hongroise n'a guère publié d'articles sur le gouvernement français. Au contraire, les reproductions in extenso de textes parus dans la *Pravda*, les *Izvestia*, ou les commentaires diffusés par l'Agence *Tass* et Radio-Moscou ont été très fréquents. D'après les observateurs des autres pays communistes, la situation était analogue dans toute l'Europe orientale. Moscou qui n'avait pas grande confiance dans les « commentateurs » des démocraties populaires a préféré ses propres commentateurs qui ont adopté une attitude « neutre », nuancée avec soin d'une discrète sympathie pour le chef du gouvernement. A de rares occasions, un commentaire « national » a été autorisé, exception confirmant la règle. Tel fut le cas le 20 juin, dans le journal budapestois *Magyar Nemzet*, lorsque M. Ivan Boldizsar — dont l'épouse française est un

des directeurs au Ministère des Affaires étrangères à Budapest — commenta les changements survenus en France. Il qualifia l'évolution politique française de « résultat de la volonté de paix du peuple français » et présenta favorablement M. Mendès-France au public hongrois. Pour la première fois, un chef du gouvernement de la République française n'était pas affublé des qualificatifs habituels tels que « fauteur de guerre, fasciste, agent des impérialistes », etc. La personne de M. Mendès-France a été « épargnée » jusqu'à la fin de septembre.

Quelques jours après l'article de M. Boldizsar, le *Szabad Nep* publia un autre commentaire d'origine hongroise, signé A. L. Le journaliste hongrois qualifia le changement du gouvernement français de « rébellion des capitalistes français contre l'impérialisme américain ». L'article était parsemé de citations « pêchées » dans la presse soviétique. Après l'armistice indochinois, les traductions d'articles soviétiques furent en majorité et sur les questions politiques proprement dites, la presse hongroise ne prit jamais position. Même les dépêches envoyées de Paris par le correspondant du *Szabad Nep* ou les « commentaires » de l'Agence Télégraphique hongroise étaient limitées à la citation des éditoriaux parus dans *l'Humanité*.

En même temps, les caricatures agressives publiées depuis des années par le journal satirique *Ludas Matyi* sur la France disparaissaient. Le visage de M. Mendès-France était présenté aux lecteurs avec une certaine ressemblance, attention plutôt rare de la part des dessinateurs communistes, qui ont des signes précises pour caricaturer hideusement et rendre odieux les hommes d'Etat occidentaux.

La résolution de l'Assemblée nationale sur la C.E.D. a tout de suite trouvé une place très importante dans les colonnes de la presse hongroise. A cette occasion, les commentaires d'origine hongroise ont fait leur réapparition et les éditorialistes du Parti ont salué « au nom du peuple hongrois la grande victoire remportée par les Français sur le militarisme allemand ». On a pu lire les éditoriaux du *Szabad Nep* et *Nepszava* du 1^{er} septembre : « Les gouvernements réactionnaires qui se succédaient avaient livré le pays aux Américains ». Remarquons le « avaient », qui indique clairement qu'il ne s'agit pas du gouver-

nement présent, lequel, n'étant pas réactionnaire, n'est plus coupable de livrer le pays aux impérialistes d'outre-mer... Plus loin, ces mêmes journaux expliquaient que l'idée d'armée européenne était définitivement morte, les capitalistes français eux-mêmes ne voulant pas d'une « paternité américaine ».

Après quelques jours de commentaires de source hongroise, les articles traduits des journaux soviétiques reprurent leur place habituelle et traitèrent de la situation politique en France. L'attitude resta la même jusqu'à la fin du mois, alors que débutait à Londres la Conférence des « Neuf ». Il n'est pas sans intérêt d'observer la confusion de la presse communiste hongroise devant cette conférence, dont le succès lui semblait nettement improbable. Le 23 septembre 1954, dans l'organe officiel du Parti communiste, Endre Gomori publia un article plutôt favorable à M. Mendès-France (encore un article de source hongroise). Dans cet article, le journaliste qualifiait le Président du Conseil de « brillant tacticien, qui représente la bourgeoisie française dans son effort d'indépendance à l'égard des Américains ». Cet article, paru sur six colonnes sous le titre : « Quel chemin suit le gouvernement Mendès-France ? » — était le dernier qui décrivait plus ou moins objectivement la personne et la politique du Président du Conseil. Le commentateur était persuadé — comme d'ailleurs les commentateurs de Radio-Budapest — que la conférence de Londres serait finalement une nouvelle victoire pour les communistes.

Le ton adopté vis-à-vis de M. Mendès-France est devenu nettement hostile le 30 septembre, quand pour la première fois, *Szabad Nép* titra son article : « Mendès-France dévie du chemin qui mène à la détente internationale ». L'article citait les attaques faites par M. Courtade et par le quotidien « progressiste » *Libération* et ajoutait « par son choix, Mendès sera dans la même situation difficile que ses prédécesseurs ». Désormais le chef du gouvernement est donc indirectement associé par les blâmes de la presse hongroise à MM. Bidault et Laniel.

Entre-temps, « l'affaire » a éclaté en France et a partagé la presse française. Même *l'Humanité* doit traiter quotidiennement cette question mais ce n'est pas le cas pour la presse hongroise. Pendant 13 jours et plus exactement jusqu'au 7 octobre, pas une ligne n'a été publiée par les journaux de Budapest et aucune émission de Radio-Budapest n'a été consacrée à l'Affaire. Le 7 octobre après avoir publié la déclaration faite par M. Duclos devant le juge d'instruction, M. Istvan Darvas écrivit pour l'Agence Télégraphique Hongroise un commentaire officiel, qui fut largement distribué dans la presse régionale. Sous le titre « Le scandale parisien de l'espionnage », il reprenait « la thèse » de la presse communiste française, en accusant les Etats-Unis d'avoir employé et utilisé le commissaire Dides « et ses complices » pour provoquer le parti communiste. En outre, ajoutait le commentaire officiel : « Le gouvernement Mendès-France a depuis quelques jours entrepris une campagne de calomnies contre les communistes » (*Szabad Nép*, 7 octobre). Décidément, les journalistes hongrois voient mal l'évidence. Depuis que ce commentaire a été reproduit dans un grand nombre de journaux, ainsi que la déclaration de M. Duclos, aucun fait nouveau n'est intervenu et la presse hongroise n'a plus parlé de l'« Affaire ». Il semble que derrière le rideau de fer, les journalistes n'aient pas grande confiance en la version donnée par *l'Humanité*.

(D'ailleurs, il leur faut être très prudents en matière de commentaires politiques, car des « gaffes » énormes ont été commises et peuvent l'être encore. Il y a quelques jours, après l'accord

sur Trieste, la presse hongroise « déchaînée » attaqua l'Italie et la Yougoslavie. (*Szabad Nép* du 9 octobre). Puis, le gouvernement soviétique accepta l'accord et la même presse garde aujourd'hui un silence total, après avoir été obligée de reproduire le texte de Moscou).

Au cours du mois d'octobre la presse hongroise a consacré beaucoup de place aux questions politiques françaises.

Avant le vote de l'Assemblée nationale sur les accords de Londres, *Szabad Nép* et d'autres journaux commençaient déjà à se méfier de M. Mendès-France, qui (écrit par exemple *Népszava* le 5 octobre) « espère avec la garantie anglaise pouvoir tromper les patriotes français ». Mais la presse hongroise doutait du résultat du vote ; le 8 octobre *Szabad Nép* écrivait donc : « Des questions « délicates » sont posées à M. Mendès-France par les députés français ». Le 12 octobre : « Le gouvernement français se trouve dans une crise de confiance avant le vote sur les accords de Londres ». Quand, le 12 octobre, le chef du Gouvernement l'emporta à l'Assemblée, le résultat fut publié en quelques lignes, accompagné d'extraits du discours de M. Kriegel-Valrimont. Au sujet du relèvement des bas salaires, un communiqué officiel diffusé par l'Agence Télégraphique hongroise MTI, disait : « le « truc » du chef du gouvernement pour augmenter les bas salaires n'améliore pas la situation des travailleurs de la région parisienne. »

C'était le début des attaques soigneusement orchestrées contre le gouvernement et M. Mendès-France. Le 10 et le 13, deux articles étaient publiés par M. Miklos Gimes, « correspondant du *Szabad Nép* en France ». (Connu comme correspondant du *Szabad Nép* à Berlin-Est, M. Gimes est à Paris depuis quelques semaines). L'un de ces articles était intitulé : « La France n'a pas confiance ». M. Gimes disait pour conclure : « Peut-être M. Mendès veut-il faire une politique française indépendante, mais dans la réalité il ne la fait pas. »

Il semble après la lecture de la presse hongroise, qu'une attitude de « neutralité » de la part du chef du gouvernement français soit maintenant impossible. Après la ratification des accords de Londres, M. Mendès-France prend sa place parmi les « vipères lubriques » et tous les agents de Wall Street.

Les journalistes communistes ne se gênent pas pour donner des informations fausses sur les pays étrangers. Ainsi, quand ils parlent de la France, la vérité est curieusement travestie. Voici, quelques échantillons de « transformations » notées dans la presse depuis avril 1954.

Le journal du Parti, *Szabad Nép* publiait le 7 mai 1954 un article paru dans *France-Observateur* le 22 avril, et écrit par M. P. Hvuon sous le titre : « Je suis un Coréen ». Cet article était plutôt favorable à la Corée du Nord, mais contenait néanmoins des paroles malheureuses sur la domination russe : « L'art en a souffert, car l'art a besoin de liberté... La Corée n'aime pas la domination étrangère... » A part ces quelques mots, l'article fut littéralement reproduit en hongrois, ce qui montre encore une fois le « goût » des communistes pour l'objectivité. La falsification était grossière lorsque le journal *Népszava* du 24 août 1954 écrivit au sujet de la Libération de Paris que les Américains avaient pactisé avec les Allemands et ne voulaient pas libérer la capitale française. Selon ce journal, c'est uniquement grâce aux communistes, que Paris fut libéré. Célébrant le 20 septembre l'anniversaire de M. Marcel Cachin, *Szabad Nép* présentait le vétéran communiste aux lecteurs « comme un des dirigeants

de la résistance nationale anti-allemande et ceci depuis le premier moment »...

Pour le journal *Beke és Szabadsag* (le 2 juin 1954), Geneviève de Galard est « tombée en disgrâce dans les milieux officiels, ayant dit la vérité sur Dien-Bien-Phu et de ce fait elle est devenue une héroïne de la lutte pour la paix ».

**

Sur la vie quotidienne en France, les articles parus dans la presse hongroise se sont fait rares depuis 6 mois. Seuls, deux articles méritent d'être signalés. Le premier est écrit par Madame Agi Meszaros, qui a voyagé pendant deux semaines dans notre pays. Ses impressions ont été rapportées par le journal *Muvelt Nép* (18 avril 1954), organe du ministère de l'Instruction publique. Voici ce que Mme Meszaros a « vu » dans les magasins de Paris où elle s'est longuement promenée :

« Tout est vide, tristement vide. Très peu d'acheteurs, très peu de vendeurs. Il m'est arrivé parfois, dans les salles de plusieurs des plus grands magasins de ne trouver ni acheteur ni vendeur ». Elle a visité ainsi les Galeries Lafayette et le Printemps... Mais notre misère se manifeste même dans les restaurants. Madame Meszaros est allée dîner avec des amis dans un restaurant de la Place du Théâtre Français. « Le hors-d'œuvre ne me plaisait pas et je le laissai sur mon assiette. Après dîner, le garçon m'en a fait un paquet en me disant : Emportez-le chez vous pour demain. » Il a ajouté que « selon une coutume répandue (1), les consommateurs emportent même les petites croûtes de pain ». Par contre, un autre « observateur » de la France, M. Miklos Molnar (articles parus dans *Szabad Nép* des 23, 26 avril et 1^{er} mai) est un peu plus objectif, mais les affirmations les plus fantaisistes sur la misère et le malheur des Parisiens occupent malgré tout dans ses souvenirs de voyage une place prépondérante. Pour ce journaliste, le souvenir le plus impressionnant fut sa visite à Ivry, « ville communiste », où « l'on se retrouve un peu dans une démocratie populaire ». Il est probable, que bien des citoyens hongrois seraient très contents de pouvoir vivre dans une démocratie populaire à... Ivry, France.

Naturellement, on trouve très souvent des nouvelles brèves sur la vie française, simplement traduites de *l'Humanité*, *Libération* et de quelques autres organes souvent cités comme *France-Observateur* ou *Le Monde*.

Pour la vie intellectuelle, la littérature, le théâtre, le cinéma, etc., il existe un grand expert français qui est devenu l'enfant chéri de la presse hongroise : M. André Wurmser (1). En août 1954 il visitait la Hongrie et à cette occasion a fait une longue conférence devant les membres de l'Association des Ecrivains Hongrois sur la « lutte entre la littérature progressiste et réactionnaire en France ». Selon M. Wurmser, (*Irodalmi Ujsag*, 4 septembre 1954) « la littérature française lutte héroïquement contre la littérature pourrie des impérialistes américains ». Il cite Maurice Thorez, fils du peuple, dont « les enseignements sur la vie littéraire montrent le chemin aux patriotes ». M. Wurmser parle des jeunes écrivains français et cite comme exemples André Stil, Pierre Courtade — qu'il présente comme « un des meilleurs journalistes de la présente époque et un des meilleurs écrivains de la France actuelle ». MM. Gamarra, Jean Laffitte, Martin

Moneau, Aragon, Elsa Triolet sont mentionnés et c'est tout.. Pour les « autres » — mépris et critiques virulentes, bien qu'il y ait parmi eux des exceptions occasionnelles : d'après Wurmser, M. Robert Merle, Prix Goncourt (écrivain « bourgeois ») a écrit « *La mort est mon métier* » afin de contribuer aux efforts des patriotes pour empêcher le réarmement allemand...

A. Wurmser publie quelquefois des chroniques dans *Esti Budapest* ou dans *Muvelt Nép* sur Paris et sur les Français. Il n'ignore rien de la vie intellectuelle française. Il « représente » la France et prépare le tome II de son livre en comparant le paradis hongrois à l'enfer français.

Mais M. Wurmser a également de fidèles disciples hongrois dans les personnes de Madame Zsuzsa Thury et de Monsieur Miklos Gyarfás. Mme Thury est l'auteur d'un livre, « *La fille française* », paru en mars 1954. L'histoire est celle d'une jeune fille, née en France de parents hongrois, émigrés depuis 1924, qui retournent dans leur pays après la « victoire du peuple » sur les fascistes et les réactionnaires. La petite fille française d'origine hongroise ignore totalement la vie et la langue hongroise, mais après avoir fait de nombreuses comparaisons entre la France « capitaliste-fasciste-impérialiste » et la démocratie populaire hongroise, elle devient une excellente patriote de la démocratie populaire. Ce livre abonde en descriptions tendancieuses ou franchement fausses sur la vie des enfants français. Publié par les Editions pour la Jeunesse, il est destiné aux jeunes afin de les dresser déjà contre la France, en décrivant faussement notre pays.

M. Miklos Gyarfás a écrit une nouvelle pour *Esti Budapest*, supplément littéraire n° 4, septembre 1954. « *L'immortalité du Général Lebourg* ». Dans ce récit le gouvernement français tente de maquiller la mort du général Lebourg, qui se serait suicidé pour des raisons politiques pendant la bataille de Dien-Bien-Phu. Le gouvernement veut persuader la veuve du général à répandre le bruit, selon lequel le général se serait suicidé à cause d'une jeune fille, Mademoiselle Chapelier. Cette nouvelle « progressiste » raconte une conversation entre Monsieur Prunelle, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, Madame la générale et Mademoiselle Chapelier, conversation au cours de laquelle aucune injure n'est épargnée à la mémoire du général. Finalement, la générale autorise le Secrétaire d'Etat à faire connaître à la presse la « véritable raison » du suicide du général Lebourg : l'existence de « Mademoiselle Chapelier, et non des motifs politiques ». La nouvelle mériterait d'être reproduite entièrement pour montrer jusqu'où peuvent aller la sottise et la bassesse de certains « écrivains » communistes.

Dans le domaine littéraire, toujours, Anatole France est devenu un « partisan de la paix » (*Szabad Nép*, 12 octobre). Il faut mentionner le compliment fait à M. Jean-Paul Sartre par Nepszava du 15 octobre qui l'a qualifié de « grand écrivain et philosophe ». *Szabad Nép* du 26 septembre parla du voyage qu'il fit à Vienne pour « empêcher les représentations de son ancienne pièce anticommuniste, qui n'est pas en accord avec son opinion actuelle. »

Quant aux films français, leurs succès est considérable auprès du public. Le 21 août 1954 *Irodalmi Ujsag* se plaignait de ce succès : « Les films commerciaux ont trop de public ». Par « films commerciaux » il faut entendre des films français, comme « *Fanfan la Tulipe*, les *Trois Mousquetaires*, etc. ». Très peu de films français sont présentés à Budapest (3 depuis janvier 1954),

(1) B.E.I.P.I., n° 114, 16-31 juillet 1954, pp. 23-26 : Quand Monsieur et Madame Wurmser parlent de la Hongrie.

mais ils ont toujours un public enthousiaste. Pour réduire ce succès et « guider » le public vers les films soviétiques, les critiques sont devenus plus sévères envers les films français.

Dans les théâtres, les classiques français sont toujours très appréciés par le public et la critique respecte Molière.

Pour terminer, disons quelques mots de la chanson française selon la presse hongroise. *Irodalmi Ujsag* du 26 juin consacrait un article important à Yves Montand, qui chante avec « ironie sur les riches banquiers » et « qui présente ses chansons même devant le public le plus élégant, vêtu d'une combinaison de mécanicien ». Yves Montand est donc devenu un exemple vivant pour les artistes hongrois. Souhaitons leur d'avoir tous un jour leur Bentley et une bonne, ne serait-ce que pour aller vendre *l'Humanité-Dimanche*

hongroise (le *Szabad Nép*) comme le fait faire Madame Simone Signoret...

La presse communiste hongroise, on le voit, saisit la moindre occasion pour salir notre pays et déformer la vérité. Elle est aidée en cela par des Français, tels que MM. Wurmser, Jean Tichit (correspondant pour *Szabad Nép* jusqu'en octobre 1954), Marcel Chachingon (rédacteur en chef de la revue *Regards* et correspondant de *Beke és Szabadsag*) qui ne se soucient guère de présenter leur pays objectivement. Seule la propagande communiste peut se manifester et seules peuvent être diffusées les informations tendancieuses.

Quant au peuple hongrois, dont l'amitié pour la France est inchangée, il fait la part des mensonges grossiers que diffuse la presse du Parti. Il sait bien que c'est dans le pays décrit comme « *l'enfer des travailleurs, où règnent la misère et l'oppression intellectuelle* » qu'il désirerait vivre, si toutefois on lui en laissait le choix.

Comment disparut le Parti Socialiste Polonais

Le sort qui fut réservé après la dernière guerre aux socialistes polonais mérite d'être évoqué au moment où nos communistes se font les zélés et infatigables de l'unité d'action.

Les rapports entre socialistes et communistes eurent en Pologne un tout autre dénouement que dans les autres démocraties populaires. Voici pourquoi : 1° Il n'y avait eu, dans la Résistance polonaise, aucune collaboration entre le parti socialiste (connu pendant l'occupation allemande sous les initiales W.R.N.) et le parti communiste (dissout par le Komintern en 1938 et rétabli, en 1942, sous le nom de *Parti ouvrier polonais*); 2° Le *Parti socialiste polonais* (PPS), dirigé pendant plus de vingt ans par une équipe de militants éprouvés, était connu depuis toujours pour son hostilité envers le « front unique »; 3° Durant toute l'occupation allemande, ce parti constituait l'élément le plus actif d'un *Conseil d'unité nationale* qui collaborait étroitement avec le gouvernement polonais établi à Londres; 4° Le PPS avait été dès le début hostile aux revendications russes sur les territoires polonais situés à l'est de la rivière Bug.

Pour toutes ces raisons, l'U.R.S.S. n'était guère favorable au rapprochement entre le parti socialiste et le parti « ouvrier ». Au sein du Comité central de ce dernier le groupe Biérut et Jozwiak, instruments du Kremlin, s'opposait à toute collaboration; au contraire Gomulka et ses camarades en étaient partisans, par crainte de voir les communistes isolés dans la communauté nationale.

En mai 1944, à la réunion du Comité central, les deux « moscovites » firent nettement comprendre que leur parti n'avait pas besoin d'alliés pour prendre le pouvoir. L'aide de l'Armée rouge « à caractère de classe et révolutionnaire », qui justement pénétrait en territoire polonais devait suffire.

Il fallait toutefois conserver les apparences d'une collaboration socialo-communiste. On en avait besoin autant pour les manœuvres politiques à l'intérieur que pour la propagande à l'étranger.

A cette fin servit un groupe minuscule de socialistes de Varsovie avec E. Osobka-Morawski et St. Szwalbe, qui étaient d'ailleurs restés pendant toute la Résistance en dehors du Parti socialiste.

En juillet 1944, au moment où les troupes soviétiques entrèrent à Lublin, Osobka-Morawski trouva un « troisième homme » en la personne

de B. Drobner. Cet ancien membre du parti socialiste, arrêté en 1939 par le N.K.V.D. et interné dans un camp de concentration soviétique, en avait été libéré en 1941, à la suite des accords Sikorski-Majski. Il avait donné peu après son adhésion à l'Association des Patriotes polonais, créée à Moscou sous l'égide de la femme de lettres Wanda Wasilewska. Aussitôt, avec quelques membres de cette association, il prétendit reconstituer et représenter le PPS (Parti socialiste polonais). Il prit pour prétexte la déclaration par laquelle la direction de ce parti avait décidé sa dissolution en automne 1939, afin d'éviter à ses militants des persécutions et des poursuites de la part des Allemands.

Le rapport des forces entre le futur triomphateur et son satellite était alors tout à fait disproportionné : alors que, de son propre aveu, le Parti ouvrier comptait dans la Résistance environ 12.000 membres, le nouveau groupe « socialiste » d'Osobka-Morawski et Drobner partait de zéro. Or, au même moment (fin 1944), le Parti socialiste W.R.N. possédait 100.000 membres bien organisés, éprouvés et pleins de dévouement. Au cours de l'année 1945 l'armée soviétique et les communistes polonais devaient traiter en ennemi n° 1 le parti socialiste W.R.N. ; ses militants furent arrêtés, ceux des territoires orientaux déportés au fin fond de l'U.R.S.S. et les dirigeants connus, pris en filature par des indicateurs de police, se trouvèrent dans l'impossibilité de sortir de la clandestinité. Dans le même temps, « le parti frère » (celui d'Osobka-Morawski et de Drobner, évidemment) avait droit à une aide efficace pour sa propagande et son recrutement.

Le 14 novembre 1945, quinze militants du parti socialiste W.R.N., dirigés par Z. Zulawski, tentèrent de reconstituer légalement leur organisation — sous un autre nom, (puisque le leur ne leur appartenait plus). Ils voulaient sortir de la clandestinité et militer ouvertement. C'était leur droit. Ils se référèrent aux articles 104 et 105 de la Constitution polonaise du 17 mars 1921, acceptée comme base du nouveau régime par le *Manifeste du Comité de Libération nationale*, ainsi qu'aux accords de Yalta, relatifs à la participation à la vie publique des partis politiques démocratiques et antinazis, accords confirmés à Moscou et à Potsdam. Ils soumièrent aux autorités une déclaration écrite qui disait notamment :

« En vertu des décisions des organismes de

direction du Parti socialiste polonais d'avant-guerre, de son dernier congrès et de son idéologie, nous créons une organisation politique sous le nom de Parti social-démocrate polonais, continuateur du Parti socialiste polonais, appuyé sur ses magnifiques traditions ; le Parti social-démocrate se met au travail pour consolider la République polonaise indépendante et démocratique, pour le relèvement et le développement du pays et pour la réalisation de l'idéal socialiste. »

La réponse ne se fit pas attendre : la Sécurité publique effectua des perquisitions au domicile des signataires et les arrêta. Le Conseil national, qui constituait alors une sorte de parlement provisoire, au mépris de la Constitution et des accords de Yalta, prit la décision d'interdire le *Parti social-démocrate polonais* sous prétexte de... sauvegarder la démocratie.

« *Le Praesidium du Conseil national*, fut-il dit, vient de prendre une décision, par laquelle il souligne l'effet maléfisant de la dispersion excessive des groupements politiques en Pologne et indique comme base solide d'une probe démocratie une collaboration sincère et honnête des différentes couches sociales et des différents courants politiques.

« *La décision du Praesidium du Conseil national* résulte des tentatives qui se sont fait jour de créer de nouveaux partis politiques, tentatives consécutives à l'incompatibilité d'humeur de tels ou tels dirigeants. Aucun doute ne persiste : Une telle « balkanisation » de notre vie politique ne signifie nullement sa démocratisation. »

Aucun doute en effet que cette décision ne fut dictée aux communistes et aux dirigeants du nouveau PPS par la crainte de voir son effectif qui s'élevait alors à 200.000 membres, passer avec armes et bagages au mouvement de Zulawski. En effet, il y avait déjà eu un précédent : durant l'été de 1945, le Parti paysan gouvernemental presque tout entier avait rejoint le Parti paysan formé par Mikolajczyk.

Finalement, en vertu d'un accord conclu après de laborieux pourparlers entre Z. Zulawski et les dirigeants socialistes officiels, il fut convenu que les membres du Parti socialiste W.R.N. adhèrent au PPS gouvernemental. Le 23 décembre 1945, Z. Zulawski leur adressa dans ce sens un appel, qui d'ailleurs ne fut pas suivi par tous les socialistes fidèles à leur ancienne organisation.

Les clauses de l'accord ne furent pas respectées. Zulawski en fit le reproche à ses contractants et quitta le parti. Osobka-Morawski eut alors le cynisme de lui répondre :

« *Nous n'avons conclu cet accord que pour mettre fin à la légende propagée à l'étranger de l'existence de deux partis socialistes en Pologne. »*

Aspect idéologique du Parti socialiste gouvernemental

Rien d'étonnant, dans ces conditions, si le parti socialiste, dont la direction se faisait « aider » par les communistes et officiers soviétiques, n'eut pas une forme idéologique *sui generis*.

En effet, cette direction adopta une sorte de « centralisme démocratique » communiste. Elle imita également le « parti frère » dans sa méfiance à l'égard des militants de base, ce qui apparaissait nettement dans les publications et les discours des oligarques socialistes. C'est ainsi qu'elle insistait sur « le manque de maturité poli-

tique des Polonais qu'il fallait tout d'abord « éduquer ». »

Et de manifester une confiance totale dans l'U.R.S.S., « grande voisine », « alliée victorieuse », comme l'écrivait la *Revue socialiste* de Varsovie, en avril 1946 :

« *Premier fait : les troupes soviétiques ont libéré la Pologne du cauchemar de l'occupation. Deuxième fait : l'Union soviétique a armé les troupes polonaises et aidé efficacement la Pologne pendant la première période qui suivit la libération. Troisième fait : l'U.R.S.S. est notre voisine, nous pouvons vivre en bonne intelligence soit avec elle soit avec l'Allemagne et ceux qui favoriseront les Allemands pour les fins de leur politique. Quatrième fait : l'U.R.S.S. a des raisons justifiées de s'assurer par tous les moyens en Pologne des gouvernements amis, amis non seulement pour les besoins de la conjoncture. Cinquième fait : l'U.R.S.S. a des raisons justifiées d'être méfiante à l'égard d'une partie de notre population, jusqu'au moment où nous aurons achevé la grande œuvre politique et éducative en Pologne... Sixième fait : l'U.R.S.S. a des raisons justifiées de regarder avec méfiance — jusqu'au règlement définitif des questions litigieuses avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis — l'immixtion anglo-américaine dans les affaires polonaises... Septième fait : l'U.R.S.S. possède une expérience, dont nous ne serons pas les seuls à nous inspirer. Huitième fait : nos possibilités intérieures seront plus grandes et meilleures si nous ne fondons pas notre amitié avec notre puissante voisine seulement sur des raisons d'opportunité. »*

En dépit de la politique opportuniste de ses chefs, le PPS ne cessa d'accroître ses effectifs au point qu'ils dépassèrent bientôt ceux du Parti ouvrier. L'adhésion des anciens membres du W.R.N. lui donna une nouvelle vigueur et les possibilités d'un développement ultérieur. Mais le PPS souffrait d'un complexe d'infériorité à l'égard du « parti frère ». Aux termes du discours prononcé au 1^{er} congrès du Parti ouvrier, en décembre 1945, Joseph Cyrankiewicz, alors secrétaire général du parti socialiste, s'écria :

« *Alors que vous allez formuler à ce congrès vos tâches pour l'immédiate, sachez que tout membre conscient du Parti socialiste polonais se joint de tout cœur à vous pour s'écrier : « Vive le Parti ouvrier polonais ». »*

L'unité d'action s'exprima à cette époque par des serments d'allégeance des oligarques du PPS à l'égard de leurs partenaires. C'est ainsi qu'ils lancèrent un slogan : « *Pas d'ennemi à gauche!* » dont les communistes devaient tirer grand profit. Dans le même temps, les écrits socialistes fourmillaient de phrases grandiloquentes à propos du socialisme polonais, à la fois « révolutionnaire, humaniste, démocratique et réaliste ». Mais ce que le socialisme révolutionnaire, humaniste et démocratique offrait dans de belles phrases, aux Polonais, le socialisme « réaliste » s'efforçait de le leur supprimer.

Vellétés d'indépendance

A partir de 1946 se firent jour au parti socialiste gouvernemental des tendances à se libérer de la tutelle communiste. La pression des militants de base — sous l'influence des camarades venus du W.R.N. — s'exerça dans ce sens. La direction, elle aussi prit conscience de la force du parti. Les communistes tentèrent alors de s'y opposer à l'aide de leur homme de paille, St. Matuszewski, membre du Comité exécutif et mi-

nistre de l'Information. La manœuvre échoua. Matuszewski, exclu du parti avec quelques-uns de ses semblables, ne cessa d'attaquer le PPS.

Dans ce combat décisif, les communistes étaient les plus forts. Ils le savaient. Aussi, parvinrent-ils à conclure un pacte « d'unité d'action » qui ouvrait la porte à l'unité organique. Ce pacte, véritable corde au cou des socialistes, signé le 28 novembre 1946, comportait entre autres, les engagements suivants :

« Les deux partis formeront leurs membres dans l'esprit d'unité de la classe ouvrière, en leur inculquant le rôle important du front uni, garantie essentielle de la victoire des masses laborieuses et de la démocratie... Les deux partis combattront dans leurs rangs toute tentative de retour aux conceptions politiques déjà dépassées, contraires aux principes du front unique.

« Les deux partis élimineront les principaux obstacles au front unique, ce sera leur tâche politique essentielle : ils mèneront une lutte sans compromis contre les influences antisoviétiques, contre l'idéologie réactionnaire du W.R.N. ainsi que contre toute manifestation de sectarisme, d'hostilité et d'incompréhension à l'égard du front unique.

« Les deux partis soutiendront de toutes leurs forces l'activité des organismes de Sécurité publique chargés de rétablir le calme et la légalité.

« En conséquence les deux partis combattront le Parti paysan polonais qui s'est abaissé au point de devenir une superstructure légale de la résistance réactionnaire. Ils favoriseront le processus de détachement des véritables démocrates de ce parti.

« Les deux partis tendront par une collaboration de plus en plus étroite et par le rapprochement à réaliser l'unité organique des partis ouvriers. »

On devait voir bientôt les conséquences de cet accord qui fut d'ailleurs immédiatement apprécié, en Pologne comme à l'étranger, à sa juste valeur. Le *Daily Herald* écrivait alors : « Les socialistes ont vendu l'âme de leur parti aux communistes ».

Victoire à la Pyrrhus et défaites irréparables

Les méthodes policières éprouvées aidant, l'accord permit aux communistes et aux socialistes de remporter plusieurs victoires :

1°) Ils triomphèrent aux élections générales du 19 janvier 1947 ;

2°) Ils désagrégèrent le Parti paysan de Mikołajczyk qu'ils devaient liquider peu après ;

3°) Ils supprimèrent (avril 1947) les groupes de militants W.R.N. existant encore dans la demi-légalité et firent arrêter 200 militants socialistes.

Les dirigeants du parti socialiste gouvernemental ne s'aperçurent même pas qu'en contribuant ainsi à éliminer leurs adversaires, ils creusaient leur propre tombe.

Les premières escarmouches sérieuses entre communistes et socialistes se produisirent au printemps de 1947, à propos du commerce et des coopératives. H. Minc, hautain et dédaigneux, déclara : « Les membres de notre parti ont pris des forteresses plus importantes que le commerce ; cette forteresse-là, nous la prendrons aussi. »

C'est ainsi que le PPS (gouvernemental) perdit « la bataille du commerce »...

En même temps, les communistes accentuèrent

leur pression sur les ouvriers socialistes par des licenciements et des déplacements pratiqués sur une vaste échelle. Ces mesures prirent une importance telle que A. Kuryłowicz, membre du Comité exécutif du parti socialiste et secrétaire général de la centrale syndicale, indigné, attaqua dans le journal socialiste *Robotnik* « le clan des chefs du personnel ». Il s'ensuivit une polémique véhémentement entre les deux partis, les communistes reprochant au « parti frère » de « briser l'unité ouvrière ». Là aussi, le PPS fut mis en échec : il se montra impuissant lorsque le ministre de Minc fit licencier et muter 30.000 travailleurs socialistes et lorsque la police de Radkiewicz sévit brutalement contre le mouvement gréviste.

Ces échecs successifs eurent pour corollaire l'insistance communiste à vouloir conclure l'unité organique. Le 1^{er} mai 1947, Gomulka, alors secrétaire général du Parti ouvrier, proposa à la direction socialiste d'entamer des pourparlers à ce sujet. La première étape, celle de l'unité d'action était, selon lui, dépassée.

Mais le Comité exécutif du parti socialiste qui ne voulait pas céder s'efforça de gagner du temps. Il reprocha aux communistes leurs « nombreux manquements dans la pratique du front uni » et exprima le désir de voir « une véritable unité organique, et non point mécanique, du mouvement ouvrier en Pologne et dans le monde ». Les dirigeants socialistes, tels que St. Szwalbe, Osobka-Morawski, Hochfeld croyaient pouvoir ajourner la fusion.

Mais dans le même temps, les communistes « agissaient » sur une fraction du Comité exécutif, si habilement que le Conseil supérieur socialiste, réuni le 30 juin 1947, prit une décision bien différente : il se prononça d'emblée pour l'unité organique.

A partir de l'automne de 1947, les socialistes sont en fait à la merci des stalinien. Et pourtant au congrès socialiste de décembre 1947, un fort courant antifusionniste se manifesta. Il semble même avoir convaincu J. Cyrankiewicz qui s'écrie, dans l'enthousiasme des congressistes : « La nation polonaise a besoin du Parti socialiste et elle en aura besoin ».

Ce courant était du à deux événements d'importance : la formation du Kominform en septembre 1947 qui fut à l'origine du « schisme » de Gomulka et la victoire des antifusionnistes tchèques au congrès socialiste de novembre 1947.

Mais déjà les jeux étaient faits et la résistance manifestée par la base socialiste vouée à l'échec. Après le congrès, en dépit de sa grandiloquente déclaration, Cyrankiewicz, secondé par Rusinek, s'efforça de s'aligner sur le parti communiste. Il dota son parti d'une organisation calquée sur celle des stalinien, et accepta comme base idéologique le marxisme-léninisme. Le 17 mars 1948, il déclarait officiellement : « Les préparatifs en vue de la fusion sont d'ores et déjà commencés ». C'est alors que le PPS quitta le COMISCO. Des commissions communes socialo-communistes procédèrent à des « inspections » des sections et fédérations socialistes qui aboutirent à de nombreuses « épurations » et exclusions.

Le Parti socialiste n'existait plus que de nom. L'opération consécutive au « schisme » de Gomulka retarda de quelques mois « l'unité organique ». Cette « unité » précédée d'une nouvelle « purge » fut consommée du 16 au 21 décembre 1948 (1).

(1) Sur ce sujet, voir notamment J. Malara et L. Rey, *La Pologne d'une occupation à l'autre*, Editions du Fûseau, Paris 1952.

Le conflit des nationalités dans le P.C. Roumain

LES journaux roumains n'ont, depuis le début de l'année, que très rarement mentionné le nom du Président du Conseil, *Gheorghiu Dej*. Pendant toute cette période il ne s'est montré en public qu'une seule fois, le 23 août, fête nationale de la R.P.R. En revanche, la presse rendait compte des manifestations que d'autres dirigeants du parti, comme le général *Bodnaras*, ministre de la Défense nationale, et *Joseph Kischinevsky*, vice-président du Conseil, « honoraient » de leur présence. On considérait donc la disgrâce du chef du gouvernement comme probable.

Une clarification définitive devait intervenir au deuxième congrès du parti ouvrier roumain, fixé pour le 30 octobre. Or, le 28 octobre, la *Scanteia* publiait un communiqué du Comité central annonçant l'ajournement du Congrès, pour permettre « l'accélération de la collecte des produits agricoles ».

Cependant le 3 novembre, *M. Pierre Groza*, président de la République, rentra à Bucarest de son voyage en Chine et il était attendu à l'aéroport par *M. Gheorghiu Dej* et plusieurs membres du gouvernement. Sur la liste des présents, publiée par la *Scanteia*, les noms de *Bodnaras* et de *Kischinevsky* ne figurent pas.

Autre fait significatif, *M. Siméon Bughici* et le général *Draghici*, respectivement ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, (anciens collaborateurs de *Bodnaras*), se font eux aussi remarquer par leur absence. En revanche on retrouve sur cette liste le nom des amis de *Gheorghiu Dej*, y compris celui de *Grégoire Preoteasa*, sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères, que la *Scanteia* mentionne comme le « premier représentant » de ce département. Son chef hiérarchique, *M. Siméon Bughici*, serait-il tombé en disgrâce ?

Mais ce qui est encore plus significatif : aucun chef communiste d'origine non-roumaine n'a participé à l'accueil de *M. Pierre Groza*. Le problème des nationalités, constituerait-il un des

motifs de la tension qui existe dans le parti ouvrier roumain ?

La plupart des adversaires de *M. Gheorghiu Dej* appartiennent à des groupes allogènes. Les généraux *Bodnaras* (*Bodnariuk*) et *Draghici* sont d'origine ukrainienne : *MM. Joseph Kischinevsky* (*Broitmann*) et *Siméon Bughici*, sont d'origine israélite. Assisterions-nous à une éviction des non-roumains de la direction du parti ?

L'attitude de la presse semble confirmer cette hypothèse. En effet, le 26 octobre, la *Scanteia* publiait un long article sur « la fraternité du peuple roumain avec les minorités nationales de la République populaire ». La notion de « minorités » est pour la première fois utilisée, depuis l'installation d'un régime communiste dans ce pays, pour désigner les allogènes. Toutefois si la *Scanteia* parle de la collaboration dans le domaine de la production et de l'activité culturelle, elle évite de mentionner la « collaboration fraternelle » des Roumains et non-Roumains au sein des organes de direction du parti. Elle affirme seulement qu'un gouvernement communiste ne peut que favoriser « l'unité monolithique du peuple roumain avec les minorités nationales, unité que les éléments chauvins essaient de saper... »

Les éléments chauvins appartiendraient-ils aux minorités nationales ? Il faut le croire, puisque les épurés des dernières années, à l'exception du « déviationniste bourgeois » *Lucrèce Patrascanu*, sont des Israélites ou des Hongrois, comme *Anna Pauker* (Israélite), *Teohari Georgescu* (Israélite) et *Vasile Luka* (Hongrois). Ce dernier a été condamné à mort le 8 octobre, mais sa peine fut commuée en celle des travaux forcés. Si des personnages comme *Bodnaras*, *Kischinevsky*, *Bughici* et *Draghici* — qui ne se trouvaient pas sur l'aéroport à l'arrivée de *M. Groza* — devaient s'ajouter à la liste des épurés, tous les allogènes se trouveraient exclus du bureau politique du Parti communiste roumain. Mais pour porter un jugement définitif sur ce problème, il faut attendre la réunion du deuxième congrès du parti.

Le plan Khrouchtchev en panne

DANS son discours prononcé à l'occasion du 37^{me} anniversaire de la révolution d'octobre 1917, *M. Sabourov* s'est vu obligé de convenir que la production des céréales demeure stagnante. La moisson de 1954 n'est que légèrement supérieure à celle de l'an passé, en dépit de l'extension considérable de la surface emblavée ; en juillet dernier encore, on avait chanté victoire puisque l'ensemencement des terres vierges et en friche avait dépassé toutes les prévisions. Depuis longtemps les chefs responsables soulignent que la production céréalière actuelle ne satisfait pas les besoins croissants d'une population urbaine qui augmente rapidement. Dans ces conditions, toute stagnation de la production agricole risque de se traduire dans un bref délai par l'aggravation de la disette annoncée en septembre 1953 par *Khrouchtchev* en personne.

M. Sabourov attribue, dans son discours, la mauvaise récolte aux « conditions météorologiques défavorables ». Celles-ci semblent, en effet, avoir joué un certain rôle. Mais elles ne sont pas seules en cause. La crise de l'agriculture soviétique est permanente depuis vingt-quatre ans, et on admettra difficilement que les conditions météorologiques puissent rester « défavorables » pendant un quart de siècle. La vraie cause de cette stagnation est météorologique au sens figuré : Sta-

line et ses successeurs font bien plus aisément la pluie que le beau temps dans toute l'économie soviétique, entièrement assujettie à leurs ordres sans répliques.

Les exemples dont nous faisons état ci-dessous le démontreront une fois de plus de manière indiscutable et irréfutable. La cause essentielle de la misère de l'agriculture soviétique est le régime lui-même dans ses deux aspects essentiels : 1° l'économie nationale conçue comme économie de pré-guerre en permanence (qui a remplacé la « révolution permanente » de *Trotsky*) ; 2° l'organisation étatique (ou para-étatique) de l'agriculture. La première cause fait de l'agriculture la parente pauvre de l'économie nationale et la réduit à la portion congrue ; la seconde l'enchaîne et l'empêche d'utiliser rationnellement même les fonds réduits qu'on lui alloue. Même en supposant qu'une fraction un peu plus grande des sommes destinées aux investissements soit canalisée vers l'agriculture — ce qui fut effectivement fait en 1954 — l'organisation bureaucratique ne permettrait point à ces fonds accrus de produire un effet utile proportionnel à leur importance.

C'est ce qui fait que le « plan Khrouchtchev », de septembre 1953, dont les ignares et les naïfs des longitudes occidentales s'étaient promis

monts et merveilles, est d'ores et déjà en faillite. Contrairement à toutes les prédictions des Roumeuf, Sauvy et autres Georges Boris, on attendra encore longtemps que les infortunés consommateurs soviétiques « rattrapent et dépassent » le niveau de la consommation des nations occidentales. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir comment les choses se passent dans l'économie soviétique. La presse soviétique elle-même nous l'apprend. Les quelques échantillons qui suivent édifieront nos lecteurs.

Pommes de terre

Un éditorial de la *Pravda* du 21 octobre se plaint de l'incurie avec laquelle on traite les pommes de terre et les légumes qui devraient être mis à la disposition des consommateurs :

« Dans certaines localités, ce travail est mieux organisé que l'an dernier. Mais dans beaucoup de villes, l'acheminement de la production vers les entrepôts d'hiver s'effectue avec une lenteur extrême. Ainsi, la ville de Gorki n'a reçu qu'un peu plus de la moitié de la quantité prescrite des pommes de terre et 35 % des légumes. L'approvisionnement en pommes de terre pour l'hiver est également insuffisant à Léninegrad, à Saratov, à Kouibychev... Ce n'est pas un secret qu'au cours des années précédentes, dans une série de villes, la conservation des pommes de terre, et des légumes fut mal organisée. Bien souvent on a accumulé dans les entrepôts des produits de basse qualité, mouillés, gelés, impropres à la conservation, ce qui occasionna de grosses pertes. Cette année-ci également, il y a beaucoup de cas où les responsables des entrepôts de légumes se conduisent d'une manière irresponsable, en laissant s'abîmer les produits qui arrivent. [L'article cite quelques cas concrets de Moscou et de Léninegrad.]... Jusqu'ici les organisations chargées du commerce et du stockage ont emmagasiné fort peu de légumes frais en vue d'une conservation prolongée, ce qui ne leur permet pas d'en vendre des quantités suffisantes en hiver et au printemps. »

Nous ne ferons ici que deux remarques en guise de commentaire : 1° on lit les mêmes récriminations depuis un quart de siècle chaque année à la même époque, et en dépit de toutes les promesses rien ne s'améliore — à quoi sert, dès lors, la célèbre « planification », et que vaut-elle ? 2° dans quel pays occidental la presse — celle qui appuie le gouvernement ou celle de l'opposition — a-t-elle besoin de se préoccuper, de se soucier, de s'alarmer du stockage des denrées pour l'hiver et le printemps prochains ? Elle ne s'en alarme pas parce que la chose va de soi, parce que l'économie s'en charge spontanément elle-même, parce qu'il faudrait une catastrophe naturelle d'envergure pour priver la population d'un approvisionnement que rien, d'ordinaire, ne met jamais en question. Aussi est-on en droit de dire que la « planification » soviétique engendre la pénurie puisqu'elle aboutit au stockage de produits impropres à la conservation et partant à leur perte. Dans une économie normale, ces denrées seraient écoulées tout de suite et on conserverait celles qui peuvent être conservées.

Dans la *Pravda* du 11 octobre on trouve d'autres précisions sur la pénurie de pommes de terre qui menace la population soviétique au cours de cet hiver et au printemps. Voici comment les choses se passent dans la région de Moguilev en Biélorussie :

« Cette année-ci, il y a ici toutes les possibilités d'arracher les pommes de terre en temps voulu et sans pertes. On compte dans la région 269 arracheuses à tracteur et une centaine de

nouveaux « combinés » pour l'arrachage des pommes de terre. Mais cette technique s'applique extrêmement mal. D'après le plan, grâce à ces machines, il faut faire l'arrachage sur 35.000 hectares en un mois. En septembre, on ne l'a effectué que sur 1.510 hectares, ce qui fait un peu plus de 4 hectares par machine. Comment expliquer cette basse productivité du parc de machines ? Avant tout par le fait que les stations de machines et tracteurs de la région se sont mal préparées pour les travaux d'arrachage. Plus de 130 arracheuses ne furent pas réparées et se trouvent inactives aux dépôts. Une partie importante des machines en état de fonctionner sont immobilisées parce que les dirigeants des M.T.S. et des kolkhozes n'ont pas réuni les conditions leur permettant de travailler [on n'avait pas pris soin, par exemple, de réunir les paniers, hottes, etc., pour rentrer les pommes de terre arrachées]...

« Le travail insatisfaisant du parc de machines et de tracteurs s'explique dans une large mesure par la faible préparation des cadres de mécaniciens, par leur inexpérience technique, par l'absence d'une aide quotidienne et qualifiée. Les machines sont souvent immobilisées parce que leurs mécaniciens ne savent pas les régler ni réparer de menus défauts. Il en résulte que sur 269 arracheuses moins de cent sont en service.

« Cette incurie à l'égard de l'application de la technique se retrouve aussi dans les organisations régionales. Les dirigeants de l'administration agricole régionale sont au courant de l'immobilisation massive des machines, mais ils ne prennent pas de mesures pratiques pour y remédier... La qualité de la moisson suscite des inquiétudes. Sur les champs de la République biélorusse on ne mène pas la lutte nécessaire contre les pertes. De nombreux exemples témoignent qu'après l'arrachage beaucoup de tubercules restent dans le sol. Le hersage et le binage sont d'ailleurs loin d'être effectués partout. »

Pour ne retenir que l'essentiel du texte qu'on vient de lire, il suffit de souligner que la plupart des machines ne servent à rien, que celles qu'on parvient à faire fonctionner sont souvent condamnées à rester immobiles en raison de la mauvaise coordination des travaux, que le personnel technique manque de qualification et que l'administration, au courant de tout, s'abstient d'intervenir pour redresser une situation dont elle s'accommode autant que ceux qu'elle est chargée de contrôler.

Betteraves

Il ne s'agit pas que des céréales et des pommes de terre. La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne les betteraves. C'est l'éditorial de la *Pravda* du 26 octobre qui décrit ainsi ce qui se passe en Ukraine :

« C'est l'Ukraine qui, on le sait, produit près des deux tiers des betteraves sucrières de l'U.R.S.S. Les travaux d'arrachage y ont commencé dès le début de septembre. Actuellement, à la date du 20 octobre, près du quart des betteraves n'ont pas encore été arrachées. Des régions comme celles de Khmel'nitskaïa et Soumskaïa, n'ont pas encore arraché les betteraves sur un tiers de la superficie. Les kolkhozes et soukhozes ukrainiens sont en retard également en ce qui concerne l'expédition vers les centres de stockage et les raffineries. Sur les champs de la République se sont amassés près de 17 millions de quintaux de betteraves. En même temps on utilise mal le parc de camions. D'après les chiffres du ministère de l'Industrie des denrées alimentaires de la République d'Ukraine, l'an dernier un camion transportait en moyenne 10,4 tonnes de betteraves ; cette année-ci il ne transporte que 8 tonnes. Si le parc des camions avait été utilisé à peu près

comme l'an passé, les kolkhozes et sovkhozes auraient pu livrer des millions de quintaux supplémentaires.

« Pourquoi une série de régions ukrainiennes, malgré les grandes possibilités existantes, livrent-elles plus mal que l'an dernier ? [C'est nous qui soulignons.]... En Lituanie, en Lettonie et en Esthonie une superficie importante est affectée à la culture betteravière. Ces républiques devaient fournir à l'industrie des millions de quintaux de betteraves sucrières. Cependant, le rythme des travaux d'arrachage suscite de légitimes alarmes. [souligné par nous]. A la date du 20 octobre, l'arrachage n'atteignait, en Lituanie, que 37 % de la superficie ensemencée, 35 % en Lettonie et 28 % en Esthonie. Dans les kolkhozes et sovkhozes de Lituanie, il reste une superficie de 20.000 hectares où les travaux d'arrachage n'ont pas été effectués... Dans la région de l'Altaï, à la date du 20 octobre, le plan d'arrachage n'a été exécuté qu'à concurrence de 60 %. Les Sibériens savent cependant que les jours sont comptés qui restent jusqu'au commencement de l'hiver. En traînant davantage, on condamnera une partie de la récolte à la perte. »

Là encore, la question se pose de savoir à quoi peut bien servir la technique tant vantée si la situation ne cesse d'empirer au point de devenir « alarmante » et si les choses vont « plus mal que l'an dernier »... Ce qu'on vient de lire quant aux betteraves sucrières s'applique évidemment aussi aux betteraves fourragères et au fourrage en général. Aussi sommes-nous obligés de parler une fois de plus de l'élevage.

Elevage

A en juger par quelques éditoriaux de la Pravda, la préparation de l'hivernage du bétail s'effectue aussi mal que les années précédentes. La Pravda du 11 octobre écrit (c'est nous qui soulignons) :

« On peut dire sans exagération que l'exécution du plan relatif au développement de l'élevage dépendra dans une mesure décisive de l'entretien convenable du troupeau pendant l'hiver. On sait que l'hiver dernier, les organisations du Parti, les organes de l'Etat et de l'agriculture de plusieurs régions n'ont pas assuré un hivernage réussi et ont provoqué des épizooties. Des défauts particulièrement importants ont été constatés en Géorgie, dans la région de Stavropol et dans une série de districts du Kazakhstan... »

« En hiver dernier la Kirghizie a connu des épizooties faute de fourrage et faute de soins accordés au troupeau. Cependant cette leçon a été visiblement oubliée dans la République. Dans les kolkhozes on toère de nouveau une attitude insouciance à l'égard de l'élevage. Le plan de stockage du fourrage est loin d'être réalisé. Dans beaucoup de districts on a interrompu la rentrée des foin et leur ensilage, une partie considérable de la paille reste sur les champs... Rien ne justifie le fait que dans la République tatare, dans les régions de Novgorod, de Tambov et de Molotovsk, malgré la non-exécution des plans d'approvisionnement en fourrage, on n'a pas procédé au second fauchage des herbes... Dans beaucoup de régions l'ensilage du fourrage n'est pas satisfaisant. Il faut prendre les mesures les plus énergiques pour accélérer les travaux d'ensilage... »

« Les faits enseignent que dans nombre de districts la construction des étables s'effectue mal. Ainsi, dans les kolkhozes de la région de Tioumensk le plan de construction des étables n'a été exécuté que dans la proportion d'un tiers. Dans plusieurs districts de la région de Smolensk, pas une seule étable n'a été construite jusqu'à pré-

sent... Les M.T.S. de la région de Davlekanovsk et de la République des Bachkirs, chargées de transporter environ 3.000 mètres-cubes de matériaux de construction pour construire des étables, n'en ont livré jusqu'ici que quelques dizaines de mètres-cubes. »

Ce tableau plutôt sombre est complété par celui que peint l'éditorial de la Pravda du 20 octobre (c'est nous qui soulignons) :

« Dans une série de districts, la situation fourragère à la veille de l'hivernage du troupeau n'est pas meilleure, mais même pire que l'an passé. En Esthonie, dans la République oudmourte, dans la région de Gorki, en Lituanie et en Lettonie, dans la région de Vélikié Louki et dans d'autres, on a préparé moins de fourrage qu'il y a un an... En Lituanie, les herbes non fauchées sont toujours dans les prairies et l'exécution du plan d'ensilage n'atteint même pas les deux tiers. »

« La non-exécution du plan d'approvisionnement en fourrage tient avant tout à ce que les M.T.S. aident mal les kolkhozes quant à la rentrée et à l'ensilage du foin ; les sovkhozes n'utilisent la puissante technique que d'une manière insuffisamment productive. »

« On sait qu'en hiver dernier l'insuffisance du fourrage s'est répercutée sérieusement sur la reproduction des bêtes et qu'elle a même entraîné, par endroits, une diminution des effectifs. Afin d'en éviter la répétition, il faut jusqu'au commencement de l'hiver compléter les stocks de fourrage et porter un effort maximum sur l'exécution du plan... »

« A présent, sur les pâturages d'hiver, il existe toutes les possibilités d'accumuler assez de foin en prévision de la mauvaise saison. Cependant, beaucoup de kolkhozes, de M.T.S. et de stations d'élevage motorisées des régions de Stavropol, d'Astrakhan et de Stalingrad, des Républiques ouzbek, turkmène, kirghize et kazakh ont cessé le stockage du foin et la constitution de stocks de sécurité. »

**

Nous prions le lecteur de ne pas prendre les abondantes citations que nous venons de produire, pour une banale « revue de la presse soviétique ». Ce serait contraire à la fois au rôle du B.E.I.P.I. et à ses intentions. Nous avons soigneusement choisi ces extraits pour démontrer que la presse soviétique elle-même offre (et offrait déjà du vivant de Staline) à tous ceux qui savent lire et qui désirent réellement faire usage de ce savoir, assez d'informations de première main pour atténuer aux yeux des esprits avertis l'optimisme délirant des discours et proclamations officiels. Il n'y a donc aucune excuse pour ceux qui persistent à nous casser les oreilles avec la rapide amélioration (toujours promise et jamais réelle) du niveau d'existence soviétique, avec le « dépassement » du niveau occidental d'ici quelques années. Le B.E.I.P.I. peut s'honorer d'avoir, depuis près de six ans, informé ses lecteurs d'une manière sûre et d'avoir prévu les revirements qui se sont produits en U.R.S.S. C'est ce qui nous autorise, cette fois-ci encore, à déclarer de la manière la plus catégorique que le plan Khrouchtchev, conçu pour relever l'élevage, est d'ores et déjà condamné. Les chiffres qu'on publiera en janvier prochain et qui se rapportent à la date du 1^{er} octobre 1954, feront évidemment ressortir un accroissement de l'effectif du troupeau. Mais ce n'est qu'au courant de l'hiver que le manque de fourrage, l'insuffisance des étables et du chauffage feront leurs victimes. Nous conseillons à nos abonnés de relire les citations de cette étude au printemps 1955.